

ISSN (en línea) 2683-9199

NCIIRT

XLIII

Seminario de Edición y Crítica Textual

Buenos Aires

2023

Incipit está indizada en el LATINDEX Directorio y en las siguientes bases de datos bibliográficas: Núcleo Básico de Revistas Argentinas, BINPAR/Malena, ERIH Plus, LatinRev, ROAD, MLA (Modern Language Association), DIALNET (Universidad de La Rioja, España), International Medieval Bibliography (Universidad de Leeds, Inglaterra) y MIAR. Asimismo es parte de los registros de: Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini (Prato, Florencia, Italia), Centre de documentation Andre Georges Haudricourt (CNRS, Francia), MEDIEVALIA (Universidad Autónoma de México), Portal del Hispanismo (Instituto Cervantes, España), IBZ (Internationale Bibliographie der geistes-und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur / International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences), IBR (International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences), estas dos últimas con sede en Berlín (Alemania), Mirabel, Wikidata, CORE, Sudoc, WorldCat, y Google Scholar.

La revista está categorizada en el nivel de excelencia del Sistema Latindex (Grupo 1) e integra el Núcleo Básico de Revistas Científicas del CONICET.

Publicado por
Seminario de Edición y Crítica Textual
Palacio Sarmiento
M. T. de Alvear 1650 (C1060AAD) - CABA
República Argentina
secrit@conicet.gov.ar
<https://iibicrit.conicet.gov.ar>

© 2023 Incipit
ISSN (en línea) 2683-9199

INCIPIT

Fundador

†Germán Orduna

Directora

María Mercedes Rodríguez Temperley

Secretarios de Redacción

Juan Héctor Fuentes

Pablo E. Saracino

Correctora

Andrea María Estrada

Gestión Open Journal System

Gabriel Calarco

Gimena del Río Riande

Incipit es el boletín anual del Seminario de Edición y Crítica Textual (SECRIT).

Destinado a difundir los trabajos del Seminario, publica colaboraciones originales dedicadas a los problemas y métodos de edición y crítica textual de obras españolas de la Península y de América, desde la Edad Media a nuestros días. También entran en su campo desde problemas codicológicos y noticias de archivos y repositorios bibliográficos, hasta temas de lengua, estructura y estilo vinculados al texto o a la historia del texto.

Ejercerá la dirección el Director del SECRIT, asistido por un Consejo Editorial y Asesor integrado por especialistas de la Argentina y del extranjero, que cumplirán funciones de referato.

Antiguos miembros del Consejo Asesor
In memoriam

Keith Whinnom †1986
(Universidad de Exeter)

Derek Lomax †1992
(Universidad de Birmingham)

Ángel Battistessa †1993
(Universidad de Buenos Aires)

Ignacio Chicoy-Daban †1997
(Universidad de Toronto)

Lloyd Kasten †1999
(Universidad de Wisconsin)

Manuel Alvar †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Guillermo Guitarte †2001
(Boston College)

Rafael Lapesa †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Bruce Wardropper †2004
(Duke University)

Diego Catalán †2008
(Universidad de California)

Margherita Morreale †2012
(Università degli Studi di Padova)

Alberto Varvaro †2014
Università di Napoli

Alberto Blecua †2020
(Universidad Autónoma de Barcelona)

Consejo Asesor

- Carlos Alvar (Universidad de Alcalá)
- Vicenç Beltran (Accademia Nazionale dei Lincei)
- Patrizia Botta (Università di Roma “La Sapienza”)
- Juan Carlos Conde (Universidad de Salamanca)
- Giuseppe Di Stefano (Università di Pisa)
- Charles B. Faulhaber (University of California at Berkeley)
- Inés Fernández Ordóñez (Universidad Autónoma de Madrid)
- Emily Francomano (Georgetown University)
- Laurette Godinas (Universidad Nacional Autónoma de México)
- Fernando Gómez Redondo (Universidad de Alcalá)
- Javier Roberto González (Universidad Católica Argentina)
- Marta Haro Cortés (Universitat de València)
- Alejandro Higashi (Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa)
- Carlos Heusch (École Normale Supérieure de Lyon)
- Johannes Kabatek (Universität Zürich)
- Maxim P. A. M. Kerkhof (Radboud Universiteit Nijmegen)
- María Jesús Lacarra (Universidad de Zaragoza)
- José Manuel Lucía Megías (Universidad Complutense de Madrid)
- Julián Martín Abad (Biblioteca Nacional de España)
- Alberto Montaner Frutos (Universidad de Zaragoza)
- Miguel Ángel Pérez Priego (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
- Pedro Sánchez-Prieto Borja (Universidad de Alcalá)
- Joseph T. Snow (Michigan State University)
- Barry Taylor (British Library)
- Isabel Uría (Universidad de Oviedo)
- Aengus Ward (University of Birmingham)

Consejo Editorial

Guillermo Alvar Nuño (Universidad de Alcalá)

Filipe Alves Moreira (Universidade do Porto)

Hugo O. Bizzarri (Université de Fribourg)

Elisa Borsari (Universidad de Córdoba)

Gloria B. Chicote (Universidad Nacional de La Plata)

Lilia E. Ferrario de Orduna (IIBICRIT)

Leonardo Funes (Universidad de Buenos Aires - IIBICRIT)

Manuel Hijano Villegas (Durham University)

Marta Lacomba (Université Bourdeaux Montaigne)

José Julio Martín Romero (Universidad de Jaén)

José Luis Moure (IIBICRIT)

Jorge N. Ferro (IIBICRIT)

Devid Paolini (The City College of New York)

Lourdes Soriano Robles (Universitat de Barcelona)

Carina Zubillaga (Universidad de Buenos Aires - IIBICRIT)

INCIPIT
XLIII
(2023)

ÍNDICE

PALABRAS DE LA DIRECTORA..... 9

ARTÍCULOS

FRADEJAS, Juan Manuel: *Ex Cenobio Sancti Ysidori Legionensis usque ad Bibliothecam Regiam Belgicam: de Partidas, Cronicones y Sermones romances* 15

BOHDZIEWICZ, Soledad, y BORELLI, Marcela: Catálogo de fragmentos manuscritos de la Biblioteca y Centro de Investigación “San Alonso de Orozco” 39

GRASSO, Ludmila: Las composiciones de mossén Francesc Barceló en *Les trobes o Lahors de la Verge* (LV *74) y su vínculo con el sistema literario valenciano tardomedieval: recursos formales, tópicos literarios (y una propuesta de edición crítica) 93

MARINI, Massimo: *Santa Fe, cuán bien pareces*: un romance fronterizo de tradición impresa y manuscrita..... 151

CONDE, Juan Carlos: Buenos Aires-Cambridge, 1947: sobre la llegada de María Rosa Lida a los Estados Unidos y una línea nonata de su investigación..... 177

NOTAS

HOOK, David: Sobre las relaciones textuales de *La destrucción de Jerusalem* (Toledo: Sucesor de Pedro Hagenbach, c. 1510?)227

RESEÑAS

Pascual-Argente, Clara. *Memory, Media, and Empire in the Castilian Romances of Antiquity. Alexander's Heirs*. Brill publishing. Series: The Medieval and Early Modern Iberian World, Volume: 83, 2022 (Agustina Miguens) 237

Casais, Alejandro (ed.), *Dossier "Materia de Bretaña en el mundo ibérico"*, en *Letras*, 86, julio-diciembre 2022 (Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires), 2022 (Manuel Abeledo) 243

Hijano Villegas, Manuel (ed). *Estoria del fecho de los godos*. Edición crítica y estudio. 2 volúmenes. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2021 (Maximiliano Soler Bistué)..... 251

Diego Vila, *Furores impresos. La saga de las primeras lecturas del Quijote*, Madrid: Pigmalión, 2022 (Erica Janin) 257

Patrizia Botta (coord.), *Poesía y música en la Roma barroca. El cancionero español Corsini 625*, Nápoles: Liguori, 2022. (Claudia Inés Raposo) 263

LIBROS RECIBIDOS EN DONACIÓN..... 271

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS..... 273

Artículos

BUENOS AIRES-CAMBRIDGE, 1947:
SOBRE LA LLEGADA DE MARÍA ROSA LIDA A LOS ESTADOS UNIDOS
Y UNA LÍNEA NONATA DE SU INVESTIGACIÓN

JUAN CARLOS CONDE
IEMYRhd, Universidad de Salamanca

*To David Hook,
scholar and gentleman*

RESUMEN: Cuando Amado Alonso es desposeído de su cargo de director del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires en septiembre de 1946, no tarda en producirse la diáspora de sus más brillantes discípulos en dicho centro. María Rosa Lida fue una de las que marchó fuera de Argentina ante dicha circunstancia, y se encaminó a Estados Unidos, en concreto, a Harvard University, gracias a una beca de la *Rockefeller Foundation*, en cuya consecución fueron de la mayor importancia las gestiones llevadas a cabo por Amado Alonso, profesor ya de dicha universidad norteamericana.

Se examina en este trabajo la documentación presentada por María Rosa Lida para la obtención de la beca a la *Rockefeller Foundation*, en especial, la memoria de investigación que la candidata se proponía llevar a cabo en Harvard. Según dicha memoria, que se edita en este

Incipit XLIII (2023), 177-224

Entregado: 27/11/2023 - Aceptado: 11/12/2023

trabajo, Lida proyectaba un examen crítico de los conceptos *mester de clerecía / mester de juglaría*, y una reevaluación de las ideas entonces vigentes acerca del carácter, origen y vida de la épica medieval castellana. Lida nunca concretó ese proyecto de investigación, que hubiera supuesto en más de un aspecto una crítica a las ideas menendezpidalinas sobre la épica medieval, antedatando las que años después plantearon diversos estudiosos, en su mayoría, ingleses.

PALABRAS CLAVE: Lida de Malkiel, María Rosa – Alonso, Amado – épica medieval castellana – *Poema de mio Cid* – Menéndez Pidal, Ramón – Castro, Américo – Rockefeller Foundation – mester de clerecía – mester de juglaría

ABSTRACT: When Amado Alonso was demoted from his position as director of the Instituto de Filología of the University of Buenos Aires in September 1946, it was not long before the diaspora of his most brilliant disciples in that centre took place. María Rosa Lida was one of those who left Argentina in this circumstance, and went to the United States, specifically to Harvard University, thanks to a scholarship from *the Rockefeller Foundation*, in the achievement of which the efforts carried out by Amado Alonso, already a professor at that North American university, were of the greatest importance.

This paper examines the documentation submitted by María Rosa Lida to obtain the grant from the *Rockefeller Foundation*, specifically the research proposal that the candidate submitted, explaining the research she planned to carry out while at Harvard. According to this research proposal, edited in this article, Lida proposed to carry out a critical examination of the concepts *mester de clerecía / mester de juglaría*, and a re-evaluation of the then current ideas about the character, origin and life of the medieval Castilian epic. Lida never carried out this research project, which would have been in more ways than one a critique of Ramón Menéndez Pidal's ideas about the medieval epic that would have antedated those that years later were put forward by various scholars, mostly English.

KEYWORDS: Lida de Malkiel, María Rosa – Alonso, Amado – épica medieval castellana – *Poema de mio Cid* – Menéndez Pidal, Ramón – Castro, Américo – Rockefeller Foundation – mester de clerecía – mester de juglaría

1. CONTEXTO INICIAL: EL FIN DE UN BELLO SUEÑO

Tras de unos inicios titubeantes a causa de un liderazgo académico nunca consolidado, la llegada en 1927 de Amado Alonso a la dirección del Instituto de Filología fundado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires gracias, fundamentalmente, a los esfuerzos de Ramón Menéndez Pidal, alma, corazón y vida del Centro de Estudios Históricos, y de Ricardo Rojas, rector del *studium* porteño, abrió un periodo fundamental en la historia de los estudios filológicos en la Argentina, clave para su institucionalización como disciplina en ese país¹. No fue el menor de los muchos logros que es de justicia anotar en el haber de Amado Alonso como director de dicho Instituto el de la formación de un equipo amplio y verdaderamente sobresaliente de filólogos que llegarían a ser, en su mayor parte, figuras señeras en la trayectoria de los estudios filológicos de ámbito hispánico del siglo xx. Admite poca discusión afirmar que la figura más destacada de ese maravilloso equipo de *filologuesnos* –como afectuosamente los llamaba el propio Alonso (Lida, 2014: 151)– fue la incomparable María Rosa Lida.

Sin embargo, esos años *dorados de la cultura argentina* –como muy acertadamente los rotuló Miranda Lida en el título de un libro memorable

¹ Para la fundación del Instituto de Filología de Buenos Aires, véase fundamentalmente Weber de Kurlat (1975: 1-3); Toscano y García (2009, 2013); Lida (2010, 2014, 2019); para la importancia de la labor de Amado Alonso a su frente, véase Weber de Kurlat (1975: 3-8); Lecea Yábar (1989: 265, 1995-1996: 26, 1999-2000: 414-415 y 2014: 36-60); Lida (2010, 2019: 47-164); Toscano y García (2013); Bustos Tovar (2014: 139-156); para el capital papel que el Instituto tuvo para la institucionalización de la Filología en la Argentina, véase Degiovanni & Toscano García (2010).

(2014)– llegaron a un abrupto final, por causas no tan atroces, pero no del todo disímiles a las que acarrearón la disolución de la escuela formada por Menéndez Pidal en el Centro de Estudios Históricos entre 1936-1939, final que empezó a materializarse en 1946. Ese año el gobierno del general Juan Domingo Perón decidió, con excusas vagas y motivaciones ideológicas claras, apartar a Amado Alonso de su cátedra en la Facultad de Letras y, consiguientemente, de la dirección del Instituto de Filología. Alonso, que se hallaba como profesor visitante en Harvard, no regresó jamás a la que había sido su ciudad desde 1927.

El apartamiento de Alonso de la dirección del Instituto supuso el descabezamiento y la práctica disolución del mismo. Todos los discípulos de Alonso que formaban el equipo de investigadores del Instituto de Filología quedaron en una situación de completa orfandad académica y humana: la de la orfandad es precisamente la imagen que emplea María Rosa Lida en su correspondencia con Américo Castro para expresar la sensación prevalente en el grupo. En una carta sin fecha, pero del otoño de 1946 (y anterior al 3 de octubre), le pide que «reciba V. los más cariñosos saludos de la huérfana cofradía filológica y entre ellos, los de la menor discípula y más ferviente admiradora de V.» (Conde, 2019: 205). La diáspora subsiguiente liquidó cualquier posibilidad de reconstrucción del ejemplar núcleo de trabajo creado por Amado Alonso, que había llegado a ser una brillante realidad con un futuro deslumbrante².

No es arriesgado decir que, dentro del afecto, respeto y admiración generales que los *filologuesnos* del equipo de filólogos del Instituto profesaban a Amado Alonso, María Rosa Lida era su más incondicional admiradora, la más cordialmente vinculada a su magistral figura, y, en consecuencia, la más desolada por su cese: lo acredita la sentidísima semblanza de su maestro que escribió para el opúsculo con que los integrantes del Instituto rindieron homenaje a Alonso en su partida (Lida de Malkiel, 1946: 13-20), como lo acredita el hecho de que fuera

² Para el «atroz desmoche» –por apropiarme de la expresión utilizada por Claret Miranda (2006)– del Instituto de Filología, véase Toscano y García (2013: 165-167), Lida (2019: 165-171) y Conde (2019: 52-61).

ella quien tomara a su cargo tal cometido. Y no es arriesgado conjeturar que, del mismo modo, Alonso tenía una especial predilección por esa joven filóloga de impecable formación grecolatina y de saberes en apariencia insondables. No es extraño, por lo tanto, que al muy poco tiempo de consumarse la catástrofe que aventó lo construido en el Instituto, Alonso buscara un modo de reorientar la carrera de su brillante discípula y de acercarla a sí, facilitando su incorporación al mundo académico norteamericano. Este artículo analiza los pormenores del proceso que, iniciado por Amado Alonso, llevaría a María Rosa Lida a Norteamérica, lo que cambiaría completamente su trayectoria académica, su orientación científica y su propia vida; hasta su nombre, que pasaría a ser, allá por 1948, el de María Rosa Lida de Malkiel. Y más específicamente, analiza también el proyecto de investigación que Lida deseaba llevar a cabo en Norteamérica, su naturaleza, su planteamiento, sus implicaciones, y las razones por las que no lo llevó a cabo, que requieren de una apreciación a la altura de los tiempos en que esas razones cobraron cuerpo y forma.

2. PRIMEROS PASOS DESDE Y HACIA CAMBRIDGE, MA

Cualquiera medianamente familiarizado con la biografía de María Rosa Lida sabe que en el quicio entre el invierno y la primavera australes de 1947 –el día de San Mateo, 21 de septiembre– dejó su Buenos Aires natal y se trasladó a Estados Unidos, país que sería su casa desde entonces y hasta su prematura muerte en 1962. La causa última de tal traslado fue el ya mencionado desmantelamiento *de facto* del Instituto tras el apartamiento del doctor Alonso de su dirección, y el móvil o instrumento que lo sustanció fue una beca de la Fundación Rockefeller, en una iniciativa que partió del propio Amado Alonso, sin duda, deseoso de ver a los mejores de entre sus investigadores del Instituto en instituciones

capaces de apoyar o facilitar perdurablemente sus iniciativas y proyectos, lo que claramente ya no era posible en la Argentina posterior a 1946.

Contamos con una fuente de información de extraordinaria riqueza para trazar la historia pormenorizada de cómo una beca de la Fundación Rockefeller llevó a María Rosa Lida a Estados Unidos: la correspondencia entre Lida y Amado Alonso. Esta muy copiosa correspondencia –a pesar de que abarca un periodo de tiempo relativamente breve, de 1946 a 1952, año de la muerte de Alonso– aporta un caudal de datos de gran valor para el conocimiento de la vida, obra y pareceres de ambas figuras, además de ser una lectura –sobre todo, a qué esconderlo, las cartas de Lida– deleitosa, amena y elegante³.

Acaso, paradójicamente, la carta que debió de ser la primera del *carteggio* entre maestro y discípula, y, desde luego, la primera en que Alonso propuso a Lida que solicitara una beca para su traslado a Harvard, donde él ya se hallaba, no se ha conservado. Sabemos de su contenido gracias a aquella con la que María Rosa respondió. El 24 de octubre de 1946 es su fecha, y en ella Lida agradece a Alonso «su propuesta de beca» –sin más detalles acerca de las características y procedencia de la misma; pero con muchos, y muy valiosos, acerca del modo en que Lida examinaba su formación, su vocación, y su incipiente carrera, y concebía su futuro desarrollo–⁴, y declina la invitación a solicitarla que le cursa su maestro. Así argumenta su decisión: «mientras en Buenos Aires yo pueda trabajar (=‘mientras esté V. al frente del Instituto’) y no tenga yo que perder demasiado tiempo en cosas demasiado desagradables para ganarme la vida (=‘mientras yo no quede cesante’), me quedo –amén– en Buenos Aires. En caso contrario, iré adonde V. mande». El incumplimiento del primero de los dos condicionantes expresados

³Miranda Lida y yo ultimamos la edición del epistolario Lida-Alonso, bajo los auspicios del Gobierno de Navarra y la Fundación Amado Alonso (Lerín, Navarra). Ahí podrá seguirse en toda su extensión lo que aquí únicamente documentamos en sus aspectos más esenciales.

⁴Aparte de remitir a la mencionada edición en curso del epistolario entre Lida y Alonso, por donde en lo sucesivo se citará la correspondencia entre ambos, me remito en este caso particular a las citas de esta carta y al comentario sobre las mismas que figuran en Conde (en prensa).

en esta cita ya se había producido, aunque los dos corresponsales no lo sabían: el día 20 de septiembre de 1946, el interventor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Enrique François, había firmado una resolución por la que se apartaba a Alonso de la dirección del Instituto de Filología⁵. La notificación de dicha resolución no alcanzó a Alonso hasta el día 4 de noviembre, según le dice a Lida en carta fechada el 6 de ese mes. En esa carta, Alonso le recuerda la disyuntiva en que ella se encuentra: «Primero, supongamos que, aunque se ha cumplido uno de los dos temores y condiciones de su carta (el otro es si la echan a V. del Profesorado y del Instituto)⁶, usted se queda en Buenos Aires, de modo que ya solo por carta nos comunicaremos», perspectiva que, me permito conjeturar, María Rosa Lida no consideraría en absoluto apetecible. Y, por otro lado: «Segundo, supongamos que usted se decide a salir de la Argentina». Si esta fuera la dirección elegida, Alonso recomienda, antes que un trabajo en una Universidad norteamericana o un puesto en El Colegio de México, bajo el amparo de Alfonso Reyes –esta, por cierto, sería la elección de Raimundo, su hermano (Lida, 2014: 219-227)–, que María Rosa busque «que le den una beca “para terminar su Josefo”⁷ o para otro trabajo concreto (después de aprobada la tesis, nada de aplazamientos), venir con la beca,

⁵ Resolución reproducida facsimilarmente en Lecea Yábar (2014: 50).

⁶ La alusión al Profesorado hace referencia al puesto en el Departamento de Lengua y Literatura del Instituto Nacional del Profesorado Secundario, que María Rosa Lida obtuvo en 1941 (Lida, 2014: 172). El Profesorado, como solía conocerse, era el centro en que se formaban los futuros profesores de enseñanza secundaria y universitaria. Solo a partir de 1944 impartió Lida en el Profesorado cursos dedicados a la literatura medieval española (Lida, 2014: 175; Conde, 2019: 188). El Instituto, en esta cita es, claro, el Instituto de Filología.

⁷ Alude Alonso al proyecto de investigación que Lida desarrolló en la primera mitad de la década de los cuarenta sobre la presencia de la figura del judeo-romano Tito Flavio Josefo en las letras hispánicas. Lida nunca remató la monografía sobre el asunto en la que trabajó a lo largo de veinte años, aunque publicó artículos con ese asunto (Lida de Malkiel, 1952b, 1957, 1959). Después de su muerte, su viudo Yakov Malkiel, ejemplar albacea intelectual de la obra de su desaparecida mujer, tomó a su cuidado la edición de diversas partes de ese inédito Josefo (Lida de Malkiel, 1970, 1972, 1977), y trazó una detallada y cuidadosa crónica

estar un tiempo con esa libertad y aceptar como prueba un profesorado por un semestre». Alonso entiende bien los factores que pueden alejar a Lida de esta segunda opción («Los inconvenientes son todos de orden afectivo: los padres, los hermanos, los sobrinos, Chica Salas⁸ y otras amigas»), pero reitera, al final de esta larga carta de 6 de noviembre, su ofrecimiento, con las mayores facilidades, y su preferencia por que Lida opte por conseguir una beca que la llevara a Estados Unidos: «Beca. Queda mantenida la oferta. Tema y fecha, a su elección». En subsiguientes cartas la idea del traslado a Estados Unidos de María Rosa va cobrando forma, aunque con un condicionante severo: la obtención del doctorado. Así, Amado Alonso escribe a Lida el 26 de noviembre de 1946 lo siguiente:

Raimundo irá a México, donde con Morínigo recompondrá el Instituto⁹. Pues para V., me voy a revestir de autoridad: usted no se mueve de Buenos Aires hasta aprobar la tesis. Preséntela (si quiere sin la prosa) y hable con Bonet¹⁰ para que se la aprueben en abril. Mientras, solicite V.

de la investigación josefina de Lida (Malkiel, 1968-1969, 1971, 1972, 1977, entre otros); véase también Malkiel (1963a: 20) y Schwartz Lerner (1981).

⁸ Francisca Chica Salas, dilectísima amiga de María Rosa Lida desde su primera juventud y durante toda su vida; su mejor amiga, según Yakov Malkiel. Poeta, dedicó a Lida una emotiva "Elegía a María Rosa Lida" (Chica Salas, 1966: 10-17), un artículo en *La Nación* conmemorando el primer aniversario de su muerte, y el texto que abrió el homenaje que dedicó a su memoria la revista *Filología* (Chica Salas 1962). A ella está dedicada el *capolavoro* de Lida, *La originalidad artística de «La Celestina»* (véase para algún pormenor interesante al respecto Conde, en prensa).

⁹ Marcos Augusto Morínigo (Asunción, Paraguay 1904-Córdoba, Argentina, 1987), filólogo, lingüista y lexicógrafo. Discípulo de Alonso e integrante del Instituto de Filología, fue profesor en la Universidad de Tucumán entre 1938 y 1946. Dejó la Argentina en 1947, pero no hacia México y con la misión de recomponer el Instituto de Filología que le asigna Alonso en esta carta (función que, en parte al menos, cumpliría Raimundo Lida). Marchó a Caracas, donde fue profesor en la Universidad Central de Venezuela, y de ahí se trasladó, gracias a una beca Guggenheim, a Estados Unidos. Más adelante, regresaría a Buenos Aires y a su Universidad en el periodo 1957-1961, y llegó a ser director del Instituto de Filología y decano de la Facultad de Filosofía y Letras, pero de nuevo marchó a Estados Unidos para enseñar en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, donde se jubiló en 1970.

¹⁰ Carmelo Melitón Bonet (1886-1977), profesor de literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fue miembro de la Academia Argentina de Letras, en la que ocupó el sillón "José Mármol" desde su elección el 9 de mayo de 1963 hasta su muerte. Como se ve en esta carta (y en otras de las intercambiadas por Alonso y Lida),

una beca a la *Rockefeller Foundation* para completar en estas Bibliotecas su Josefo¹¹ (o para lo que V. quiera). *Ya la tiene V. concedida*. Para los detalles materiales, pregunte en la embajada. No se venga sin la tesis. No se venga sin la tesis. No se ven... (35 veces). Una vez aquí con la beca, usted elegirá como entre peras¹².

Llama la atención, como es natural, ese «Ya la tiene V. concedida», enfatizado mediante subrayado. Mientras que Lida se halla indecisa ante la idea de abandonar Buenos Aires y sus sólitos ámbitos familiar, profesional y personal, Alonso ha ido efectuado gestiones encaminadas a asegurar la obtención de una beca prestigiosa y bien dotada que le permita trasladarse a Harvard, o donde ella desee –«usted elegirá como entre peras»– de la mejor manera posible. Y ruega y apostilla Alonso al final de la misiva: «Querida María Rosa, por favor, hágame caso. No ser doctor es aquí barrera insalvable para llegar arriba. Y para hacerlo aquí hay que hacer cursos y no sé yo qué cosas. Espere. Voy a preguntar y se lo diré en mi próxima concretamente». Es claro el deseo de Alonso de que María Rosa Lida se traslade a Estados Unidos, a su lado, para continuar la relación académica iniciada en el Instituto de Filología. La idea aparece insistentemente en las cartas que Alonso le dirige; adentrándose incluso en el futuro más allá de la duración de la beca mencionada. En carta del primero de diciembre de 1946, Alonso escribió, desvelando planes e intenciones:

María Rosa, usted sabe cómo los quiero a todos y más que a todos a usted. Pues bien, yo también pensaba ya, y pienso un poco, como V. sugiere: si usted se tiene que expatriar, yo preferiría para V. una *media cátedra* aquí, o por aquí. Quiero decir que hiciera V. un arreglo con alguno de estos *Colleges* para enseñar *sólo lo que a V. le gusta*, sólo las

intervino en diversos aspectos de los trámites administrativos conducentes a la defensa de la tesis de María Rosa.

¹¹ Véase nota 7.

¹² Véase *Diccionario de la Lengua Española* (en www.rae.es), s/v *pera*, *escoger alguien como entre peras*, 'elegir cuidadosamente para sí lo mejor.'

horas indispensables y cobrar por ello un sueldo menor. Claro que yo haré que ese sueldo menor sea grande y muy de sobra para vivir y ahorrar algo. La cosa sería que estuviera V. cerca de la Widener Library¹³ y, la verdad, cerca de mí. Usted se empeña en no creerlo, pero lo hago por egoísmo.

En la carta que Lida envía a Alonso el 7 de diciembre de 1946, la idea de solicitar una beca para desplazarse a Estados Unidos parece estar ya plenamente asumida. Ante la incertidumbre de poder defender su tesis doctoral –el 4 de diciembre presentó la documentación requerida para ello, aunque no depositará los ejemplares hasta mediados de enero de 1947–, y ante la mediocridad de los integrantes del tribunal que la juzgarían –«el jurado es un insulto»–, le dice a su maestro que «si a V. no le fuera muy engorroso, le agradecería que averiguase las condiciones del examen de tesis en los Estados Unidos, antes de presentarme en la Embajada a solicitar la beca Rockefeller». Al margen de la posibilidad de defender su tesis en Norteamérica, ya desaconsejada antes por Alonso, lo que interesa es ese «antes de presentarme en la Embajada a solicitar la beca Rockefeller». *Alea iacta est*, parecen sugerir estas palabras: el futuro de María Rosa Lida, al menos el inmediato –finalmente será todo su futuro, como es sabido– será estadounidense. La respuesta de Alonso del 15 de diciembre del mismo año lo corrobora:

Apechugue V. con todo y véngase doctora. Aquí tendría V. que residir un año en la Universidad elegida, hacer y aprobar no sé si cuatro cursos de postgraduados y luego la tesis. Pedro Salinas ha estado aquí desde el jueves hasta hoy domingo y me encarga le diga lo mismo: hacer ahí la tesis. *Mientras*, solicite V. ya la beca de Rockefeller¹⁴.

¹³ La Widener Library es la principal biblioteca de la Universidad de Harvard, y una de las más importantes del mundo. Fue inaugurada en 1915.

¹⁴ A pesar de todo, en carta algo posterior a las citadas (una de 5 de febrero de 1947) inquiere Alonso, a otros propósitos, a su interlocutora: «Si V. se quedara en Buenos Aires (aun no me ha dicho V. su última decisión) [...]». En cuanto al doctorado de María Rosa Lida, aprobó su tesis doctoral el 17 de junio de 1947 en Buenos Aires. Lo comunicó a los Alonso –Amado y su mujer Joan Evans– en carta de ese mismo día.

En realidad, la decisión final de Lida estaba ya tomada en firme el 19 de marzo de 1947: tras relatar una serie de episodios desagradables con las nuevas autoridades de la Universidad de Buenos Aires y de su Facultad de Filosofía y Letras, le comunica a Alonso:

Mientras V. dirigía, yo no he aceptado separarme del Instituto, y me parece que he hecho muy bien: habría mejores libros en los EEUU, pero no mejor maestro, que vale más. Pero ahora sería inexcusable adosarme a las *paredes* del Instituto, no ya al *Instituto* aquel que era mi verdadera casa. No sabe V. cómo me halaga el que V. me reclame. Yo sacudiré mi inercia y mis terrores absurdos al viaje, a las distancias, al cambio.

Sí, ahora sí: *alea iacta est*.

3. LA PROPUESTA Y EL PROCESO: APOYOS Y AMPAROS

Las cartas de Alonso aportan otro dato fundamental: cuál –más bien *quién*– es el apoyo que le permite a Alonso escribir a Lida que la beca «ya la tiene V. concedida» antes de la formalización de su solicitud. La postdata de la antecitada carta del 1 de diciembre de 1946 reza:

P. S. Aprovecho este espacio para repetirle: termine V. tranquilamente su *Mena*, preséntelo lo antes que pueda como tesis. Y *mientras tanto* solicite V. una beca a la *Rockefeller Foundation* (no a la Guggenheim) para terminar su *Josefo* o para cualquier otra labor concreta. Para venir a Harvard. Berrien sigue siendo gerifalte en la Rockefeller y de él es la idea.

Se trata de William Berrien, experto en pedagogía latinoamericana y experimentado e innovador administrador universitario, quien se incorporó al departamento de *Romance Languages* de Harvard –era, pues, compañero de departamento de Amado Alonso– como *full professor* en literatura y cultura latinoamericanas el 1 de julio de 1944, tras de serlo en las universidades Northwestern, de California y de Michigan.

Era también –lo que es fundamental para lo que ahora nos interesa– en el momento de su incorporación a Harvard *Director for the Humanities* de la *Rockefeller Foundation* («2 New Men Join Faculty», 1944), y desempeñó este cargo en unos años cruciales para los estudios hispánicos en Norteamérica, en los que su intervención fue decisiva –considérese el caso del apoyo prestado por la Fundación Rockefeller al traslado de Raimundo Lida, y de la *NRFH*, a El Colegio de México. Su cercanía a Alonso viene corroborada por su presencia en el consejo de redacción de la *NRFH*.

Berrien fue, indiscutiblemente, el *factotum* último de la beca Rockefeller de que se benefició María Rosa Lida, hasta extremos acaso lindantes con el exceso. En la citada carta del 15 de diciembre de 1946, Amado Alonso advierte a Lida: «¡Ah! He hablado con Berrien. No vaya V. a la embajada para la beca; de aquí le mandaremos a V. un formulario, V. lo llena, lo firma y lo devuelve. Berrien (*the big boss*) será el informante. Ponga V. su nombre y el mío». El 5 de febrero Alonso anuncia, acaso con su grano de ironía: «Berrien le va a mandar el formulario de la Rockefeller. Este admirable Berrien quiere hacer cuantos favores sea posible, y hay que dejarle que los haga él, para que sea feliz». El 10 de marzo de 1947 Alonso vuelve a referirse a la solicitud de la beca:

Por fin, ahora le mando el formulario para la beca. Berrien quiere a todo trance ser su padrino, y pide que en vez de entregarlo a los representantes de la Rockefeller Foundation en Buenos Aires me lo mande V. a mí a vuelta de correo. Él y yo seremos los consultados. Pida V. para aquí, para lo que quiera, quizá su Josefo. Y *anticípeme* toda la *larga* lista de libros que querrá V. consultar; los que no haya se los haré traer de Europa en microfilm o como sea. Esto aparte el servicio interuniversitario y con la Library of the Congress. *Hurry up*.

Es decir, la concesión de la beca sería decidida por Alonso y Berrien. Pocas dudas cabía albergar acerca del resultado que la solicitud iba a obtener, y por ello era recomendable ponerse ya manos a la obra con aspectos prácticos esenciales para la investigación que Lida desarrollaría al amparo de esa beca: libros, microfilmes, etc. Pero restaba

por dilucidar algo sumamente importante: ¿cuál iba a ser finalmente el objeto de esa investigación? Este es el punto central de la carta, absolutamente esencial para nuestros propósitos, que Lida escribe a Alonso el 19 de marzo de 1947. En ella, recibido ya el famoso formulario para la solicitud de la beca, la primera consulta al segundo diversos aspectos relacionados con su cumplimentación. La secuencia de consultas alcanza un apartado fundamental del formulario: «Ahora, lo más importante: *subject of study or investigation*». Lida repasa, detalladamente, considerando pros y contras, las diversas posibilidades que verosímilmente le sería dado acometer. La primera de las consideradas es su ya mencionado proyecto sobre Josefo. Ventajas: el trabajo está prácticamente hecho («la parte atractiva, buscar, planear, redactar, ya está hecha. Sólo queda pasar en limpio y, naturalmente, corregir y completar»); inconvenientes: el proyecto, para alcanzar su desarrollo perfecto e ideal, requiere de más tiempo y, sobre todo, de más saber («para que mi Josefo no sea puro desfile de cotejos, fuera del tiempo y de la historia, yo creo que debo aguardar a saber mucho más»). El segundo posible proyecto va en una dirección muy distinta, y enteramente nueva: la revisión de los rótulos historiográficos *mester de clerecía* y *mester de juglaría*; vale decir, la revisión de las ideas histórico-literarias vigentes sobre la épica romance de la Edad Media en España. Así lo enuncia Lida:

Hace tiempo tengo el deseo [...] de precisar el sentido de estos dos rótulos: mester de juglaría y mester de clerecía. La concepción vulgar, que los convierte en dos escuelas poéticas, me parece absolutamente arbitraria; me parece, además, un invento lanzado bastante tardíamente, no sé si por Amador de los Ríos¹⁵, muy aficionado a inventar y multiplicar escuelas. Este estudio podría reducirse a la simple explicación de los

¹⁵ José Amador de los Ríos y Serrano (Baena 1816-Sevilla 1878), historiador, arqueólogo y hombre de Letras, catedrático de literatura, paradigma de la erudición literaria española del siglo XIX. Lida alude aquí a la tendencia a la identificación de escuelas literarias que preside la estructura argumentativa de una de las obras mayores de Amador de los Ríos, su importante y ya obsoleta, pero aún útil caudal de datos, *Historia crítica de la literatura*

dos términos; en ese caso, el tema daría para un artículo breve. Ahora que, realmente, el tema da para mucho más; se relaciona esencialmente con una revisión de la épica medieval popular: períodos, relación con crónicas, orígenes, historicismo. Sería maravilloso estudiarlo en Harvard porque el tema requiere muchos libros difíciles de conseguir aquí, y porque sería muy necesario poder asistirse de personas entendidas en literatura medieval francesa y latina.

Ventajas: el obvio interés personal por el tema, desde luego. Pero hay un inconveniente sin duda importante y de peso:

Pero, hay un pero moral terrible: confieso a V. (ya se lo he confesado alguna vez) que tengo algunos reparos a la concepción de Menéndez Pidal sobre este tema, y presumo, por lo que cada año voy leyendo, que no podré desecharlos. Aunque no son reparos personales sino, más bien, objeciones a las premisas teóricas de las que él parte, sentiría terriblemente que mi estudio pudiera entenderse como ganas de polemizar o falta de respeto para don Ramón Menéndez Pidal, quien me acaba de honrar con una carta que le transcribiré.

La tercera opción que considera Lida, presentada con un sentido del humor pleno de sarcasmo –del que aquí no me hago eco–, es la de emprender el estudio de la obra del negligido –más en aquellos años– Alfonso Martínez de Toledo, autor del *Arcipreste de Talavera* y la *Atalaya de las corónicas*. Ventajas: Lida ha identificado ya como fuente importante de la obra al *De arte honeste amandi* de Andreas Capellanus; por otra parte, la *Atalaya* permanece inédita y prácticamente intacta, y, en fin, «Talavera ha sido poco estudiado y es muy interesante como tema y estilo». Inconvenientes: cierta indefinición en la orientación del proyecto, y dudas sobre el tiempo que consumiría: «Podría hacerse un estudio ¿o quizá una edición¹⁶? Francamente, yo no sé calcular ni el tiempo ni el

española (1861-1865), de la cual aparecieron siete copiosos tomos que apenas alcanzaron a sobrepasar las postrimerías del siglo xv.

¹⁶ Si se refiere a *Atalaya de las crónicas*, era obra ciertamente oscura en torno a 1947, y, como se ha dicho, inédita. Solo comenzó su estudio con la labor investigadora del argentino Raúl A. Del Piero autor de varios artículos y un libro sobre esta obra en que ofrece un estudio y una edición parcial (Del Piero, 1970). La primera edición completa de la obra es la de Larkin

espacio: ya sabe V. cómo las cosas se me arrastran y se me hipertrofian entre las manos». La cuarta y la quinta opciones sugeridas por Lida son susceptibles de ser consideradas de consuno: perfeccionar la traducción al español que por esas fechas andaba rematando de las *Historias* de Heródoto, acompañándola de diversos materiales exegéticos e interpretativos («¿Qué le parece a V.? ¿Puede darse como *subject* acceptable “Traducción, notas y estudio para una edición española de Heródoto”?») y, en quinto lugar, producir una edición de la *Historia de la guerra del Peloponeso* de Tucídides. Dos proyectos ciertamente caros a quien, como Lida, poseía una formación clásica envidiable. Lida no se plantea objeciones a estos dos proyectos, pero más adelante las planteará Alonso.

Quien diez días después, el 25 de marzo, escribe resolviendo dudas, respondiendo a preguntas y, lo más importante, opinando sobre los posibles temas de investigación que Lida desarrollaría gracias a la beca Rockefeller. Lo hace de forma clara, directa y sumaria:

Conforme en que espere Josefo. Yo le aconsejaría emprender el estudio de clerecía- jugaría. No creo le debe detener el escrúpulo de irse por otro camino que D. Ramón: yo pondría una nota previa o introducción diciendo qué intentos de explicación se han dado hasta ahora y llenaría de elogios ahí a D. Ramón, y enseguida anunciaría que a mi parecer es más satisfactorio otro camino, otras posibilidades de explicación, que es el que aquí ofrezco y someto a la crítica de los colegas. Me gusta. Ese tema no tiene por qué ser único. Puede V. añadir el de Talavera. Podía V. hacer el estudio y recoger los materiales fotográficos para la edición. Estos dos temas españoles me parecen mucho más de la ocasión que su Heródoto y su Tucídides (muy señores míos). Pero le advierto que si quiere alargar la beca otro año, será cosa muy fácil.

La reacción epistolar de Lida a la carta de Alonso del 25, y a las indicaciones, opiniones e instrucciones que contiene, lleva fecha de

1983. El *Arcipreste de Talavera* sí había sido editado antes de 1947 por Pérez Pastor (1901) y Simpson (1939), entre otros.

3 de abril, y, tras ocuparse de toda una serie de pormenores informativos y procedimentales planteados por la cumplimentación del formulario de solicitud de la beca, aborda el asunto del objeto de la investigación. Y lo hace de manera práctica y cursoria, dando por sentada la elección del tema sugerido por Alonso en la cita precedente. «*Work I propose to do under this fellowship*: he detallado, más que un plan lógico o definitivo del tema, los puntos del tema que llevo pensados al tener que enseñar *Mio Cid* en el Profesorado¹⁷. No sé si me ceñiré estrictamente a lo escrito; probablemente el trabajo mismo lo rectifique». Es decir, el asunto que finalmente se propone a la Fundación Rockefeller en la *research proposal* que fue adjunta al formulario de solicitud de la beca será el de la revisión crítica de las etiquetas *mester de clerecía* y *mester de juglaría*, y de las ideas sobre la épica romance medieval hispánica.

A la decisión tomada por Lida, y comunicada en la carta de 3 de abril, reacciona Alonso en una sin fecha, pero obvia respuesta a ella: «El plan clerecía-juglaría, magnífico. Algo va a salir de ahí». Se equivocaba de plano.

En carta infechada, pero de 22 de junio de 1947, Alonso escribe a Lida:

La beca o breva de usted ya está al caer¹⁸. Yo hablé con la Decana de Radcliffe¹⁹, que se manifestó encantada de darle a V. una habitación. Cuando reciba V. la notificación de la beca, escriba V. a William Berrien (Little Hall, Harvard) diciéndole que haga favor de pedir en firme la habitación de Radcliffe para la fecha que usted señale. Ah, y no se alarme de ver que la beca es para “Latinamerican Studies”, es porque esa era la beca disponible, según le han dicho a Berrien en la Rockefeller Foundation.

¹⁷ Véase nota 6.

¹⁸ Alusión antifrástica y paronomástica a la expresión “¡No caerá esa breva!”, indicadora de que no se conseguirá algo que se desea o que sería provechoso; está relacionada con las aceps. 5.^a y 6.^a de la voz *brevia* en el *DLE*, ‘provecho logrado sin sacrificio’ y ‘empleo o negocio lucrativos y poco trabajosos [sic]’, respectivamente.

¹⁹ Radcliffe College fue una de las *Seven Sisters*, grupo de *colleges* y universidades de estudiantado exclusivamente femenino que surgieron en la Costa Este norteamericana como contrapartida a las universidades de la *Ivy League*, en el pasado exclusivamente masculinas. Este Radcliffe College, cuyo cuerpo docente estaba formado por profesores de la Universidad de Harvard, terminó convirtiéndose a todos los efectos en la sección femenina de dicha Universidad. Según Alonso, María Rosa Lida se establecería en este *college* a su llegada a Estados Unidos.

Y, en fin, en carta de 9 de julio, Lida escribe a su maestro, siguiéndole la broma frutícola:

A la semana justa del examen, día solsticial de San Juan Bautista, caro a la *Religionwissenschaft*²⁰ cae la breva –la breva suculenta que V. ha desprendido– *Rockefeller Foundation*. Ya he empezado y adelantado los trámites para el pasaporte: creo tenerlo listo para esta semana; ya le he escrito también a Mr. Berrien para que insista en el alojamiento del Radcliffe College para los primeros días de setiembre.

Definitiva e irreversiblemente, *alea iacta est*. Y los dados se mostraron propicios.

4. *WORK I PROPOSE TO DO UNDER THIS FELLOWSHIP*, O DEL FUNDAMENTO PARA UNA REEVALUACIÓN DE LAS IDEAS SOBRE LA ÉPICA MEDIEVAL ESPAÑOLA

El formulario que María Rosa Lida presentó a la consideración de la Fundación Rockefeller, fechado y firmado el 1 de abril de 1947, y que condujo, como cabía esperar (vistas las comunicaciones examinadas), a la concesión de la beca que la llevó a Estados Unidos, se conserva en los archivos de la *Rockefeller Foundation*. Es posible solicitar su consulta y reproducción a través del *Rockefeller Archive Center* (www.raccess.rockarch.org) de dicha fundación. A través de este recurso, he tenido acceso a una copia digital del formulario, que es la que utilizo como fuente para la transcripción de la propuesta de investigación presentada por Lida adjunta a dicho formulario que se ofrece seguidamente²¹. Irá seguida de algunos comentarios sobre su contenido.

²⁰ ‘ciencia de las religiones, teología comparada’.

²¹ Presento una transcripción del documento *Rockefeller Foundation records, fellowships, fellowship files, RG 10.1 (FA244). Series 301; Argentina; Subseries 301.E: Fellowships, scholarships, training awards, Box 60, Folder 1224, Folder Title: Lida, María Rosa*. Agradezco a Monica Blank, archivista del Rockefeller Archive Center, su impecable y eficazísima atención, rematada por el envío de reproducciones digitales del mencionado documento en

WORK I PROPOSE TO DO UNDER THIS FELLOWSHIP

The Spanish Medieval Epic

5 La épica romance medieval que hoy se conoce directamente se remonta al siglo XII. Explicación histórica de esas tres condiciones: por qué florece en el siglo XII, por qué emplea el romance y no el latín, por qué adopta la forma épica. Examen de la tesis germánica y la tesis árabe del origen de la epopeya romance. Contacto accidental, técnico, entre la epopeya francesa y la castellana, y diferencia esencial: historicismo de la épica castellana.

10 Epopeya popular y epopeya erudita. Tesis romántica sobre el origen y formación de la epopeya popular. Concepto de poesía popular, colectiva en el efecto, individual en la creación.

15 Autores. ¿Quiénes pudieron componer poemas de varios miles de versos y de argumento exquisitamente articulado? Cultura de la Edad Media: antes y a partir del siglo XII. Los clérigos = ‘eclesiásticos-clerics’. Los clérigos en el siglo XII: las cruzadas y los benedictinos; los clérigos en el siglo XIII: reversión de la Iglesia al pueblo y las órdenes mendicantes, especialmente el didacticismo de los dominicos. Esp. “clerecía” siempre y exclusivamente =
 20 ‘clérigos’, nunca ‘escuela literaria erudita’. Los juglares: su actividad ¿creadora o difusora? según los testimonios coetáneos. Tesis de *Poesía juglaresca y juglares* de don Ramón Menéndez Pidal: 1) los juglares fueron los primeros poetas romances; crearon la nueva po[e]sía²² a la par que se formaban las nuevas lenguas. 2)
 25 Los juglares tomaron sus temas de la tradición oral o de crónicas latinas. 3) Sus obras acabaron por imponerse a los clérigos, quienes abandonan el latín por el romance, no se desdénan de imitar

junio y septiembre de 2018 y por la gestión necesaria para autorizar su publicación (en el último mes mencionado). Ocupa dos folios mecanografiados a espacio sencillo (el cambio de folio se indica mediante doble barra oblicua), y lo transcribo con la mayor fidelidad de que soy capaz; hago constar en nota las peculiaridades dignas de atención –correcciones manuscritas, erratas, etc.– que en él se contienen.

²² posía

rasgos juglarescos ni de llamarse juglares. Examen de esta tesis:
 1) Prehistoria ideal; la historia real presenta sólo poemas desde el
 30 siglo XII, y de marcado carácter clerical²³, o sea, eclesiástico (de-
 voción, monasterios, reliquias: contraste con la lírica coetánea)
 y letrado (erudición latina de la *Chanson de Roland* y cultismos
 del *Cid*). 2) En la historia real, los temas épicos romances están
 precedidos por su cultivo en latín (la *Gesta Roderici Campidocti* y
 35 el *Carmen Latinum* anteriores a *Mío Cid*)²⁴. Si los poetas tomaban
 sus temas de crónicas latinas eran *clercs*. Carácter erudito de los
 temas épicos insertos en las crónicas (por ejemplo, el relato de la
 Condesa traidora). 3) El cultivo literario del romance no es moda
 imitada por el éxito de los juglares, sino resultado de las nuevas
 40 condiciones de la sociedad en el siglo XII. ¿Es verosímil que el arte
 popular atraiga al letrado medieval? La literatura coetánea hostil
 a los juglares. Los rasgos “juglarescos” son rasgos propios de toda
 poesía destinada a difundirse por la recitación: ejemplos tomados
 del estilo y lengua (sintaxis) de *Mío Cid*. Los clérigos se llaman
 45 juglares por postura de humildad²⁵. “Mester de clerecía” = ‘oficio
 de clérigos’, ‘actividad de autores’; “mester de juglaría” = ‘oficio
 de juglares’, ‘actividad de recitadores’. Interpretación de la copla
 segunda del *Alexandre*.

50 Períodos de la épica castellana. Concepción romántica del origen
 único de la epopeya y de la historia. Consecuencia suya es la historia
 continua de la epopeya, mu[y]²⁶ anterior a los poemas conservados.
 1^{o27} Examen de la historiografía latina, española y extranjera[,] que
 contiene temas épicos. Frecuencia de estos temas. ¿Préstamo tomado
 a la recitación juglaresca, o creación del cronista basada en fuentes

²³ -l añadida ms.

²⁴ Subrayado indicador de cursiva en *Mío Cid* añadido ms.

²⁵ humil / dad con -l fin de línea añadida ms.

²⁶ mu

²⁷ 1^o añadido ms.

- 55 literarias y en tradición oral? La dependencia de las crónicas con respecto de los poemas sólo puede admitirse cuando coexisten otras pruebas de la existencia de las epopeya[s]²⁸ (alusión expresa, conservación de los originales prosificados, huellas de versificación): en Castilla, todas estas pruebas son posteriores a *Mío Cid*. 2º Las condiciones
- 60 “particulares” de este período son suficientes para explicar el surgimiento de la épica romance medieval. *Mío Cid*, *Roncesvalles*. Poemas conjeturales. 3º ¿Conflicto entre juglaría y clerecía? Fernán González, De cómo San Millán ganó lo[s]²⁹ votos implican el cambio de actitud de la Iglesia en el siglo XIII y una novedad técnica, la cuaderna vía.
- 65 ¿³⁰Hay diferencia esencial entre la actitud de las crónica[s]³¹ oficiales ante los cantares épicos³² en este período y la actitud de las crónicas³² latinas ante los relatos épicos? Sentido de la inclusión de la epopeya popular en la *Primera Crónica General*. El siglo XIII y las compilaciones del saber. Fuentes // y criterio de verdad de la historiografía medieval;
- 70 las *Heroidas* en la *Primera Crónica General*; las *Metamorfosis*, la *Farsalia* y la *Historia de Apolonio* en la *General Estoria*. Atribución anacrónica a la *Primera Crónica General* de una estima de los cantares de gesta como testimonio del consenso popular. 4º Decadencia: cantar de las *Mocedades de Rodrigo*. Su límite esencial es el surgimiento del
- 75 Romancero.

Las teorías sobre la épica romance medieval en aplicación concreta a *Mío Cid*. Fecha: valor de los testimonios internos: vs. 3003 y 3724; diptongación arcaizante ¿³³como mozarabismo o como arcaísmo de letrado? ¿³⁴También sería mozárabe el *Auto de los Reyes Magos*

80 que presenta estado semejante de diptongación? Escaso valor de los

²⁸ epopeya

²⁹ lo

³⁰ Signo de apertura de interrogación ms.

³¹ crónica

³² las crónicas

³³ Signo de apertura de interrogación ms.

³⁴ Signo de apertura de interrogación ms.

testimonios externos: nombres de los Reyes Magos, refutado por Menéndez Pidal. “Cantar de Almería”.

Lugar. Examen de la tesis de Cardeña, verosímil culturalmente, y de la tesis de Medinaceli, verosímil por la geografía, no tanto real
85 como poética, del *Cantar*. ¿³⁵Es verosímil que un mozárabe hostil a Alfonso VI y a su corte leonesa celebrara con entusiasmo al obispo francés Jérôme de Périgord?

Originalidad de *Mío Cid*: coincidencia de lo universal poético y lo particular histórico. Lo universal poético: *Mío Cid*³⁶, perteneciente a una tradición épica “milenera y venerable” (Américo Castro);
90 pero estos temas épicos universales son objetivamente verídicos, se³⁷ corresponden con datos de la biografía de Rodrigo Díaz de Vivar: destierro, agüeros, séquito, heroísmo e intereses, patriotismo, orden jurídico. Lo particular histórico: *Mío Cid* no es una crónica rima-
95 da, pues presenta: 1) Elementos ficticios: la niña de nuef años, las arcas, el león, la afrenta de Corpes, las cortes de Toledo. 2) Indiferencia ante la historia resultante de la utilización artística de datos históricos: lo histórico “está pensado como elemento de una construcción” (Américo Castro), construcción “deductiva” que arranca
100 de la intuición del poeta y reordena los datos históricos (Amado Alonso, *Ensayo sobre la novela histórica*). Así: los nombres de Alvar Fáñez, Ansur González, Garcí³⁸ Ordóñez, Fáriz son históricos; su actuación en el *Cantar* no lo es. Personajes esenciales del *Cantar*³⁹ son inimportantes en la historia: Martín Antolínez, Félez Muñoz,
105 Abengalbón, Raquel e Vidas, los infantes de Carri[ón.]⁴⁰ Personajes importantes de la vida del Cid no aparecen en el *Cantar*: su

³⁵ Signo de apertura de interrogación ms.

³⁶ Subrayado indicador de cursiva en *Mío Cid* añadido ms.

³⁷ se intercalado ms.

³⁸ Garcí precedido de Los Infantes de Carrión, tachado con xxxxxxxxxxxxxxxx.

³⁹ Subrayado indicador de cursiva en *Mío Cid* añadido ms.

⁴⁰ Carrió

hijo Diego, Mutámid, etc; ver *La España del Cid*. Inexactitudes del *Cantar*: topografía, nombres, inexactitudes históricas. Reducción, evidentemente artística: una sola riña con García Ordóñez, una
 110 sola prisión del Conde de Barcelona, un solo destierro del héroe. Alteración del orden y magnitud de los hechos: sitios de Castejón, Alcocer, Valencia, Murviedro; reducción caricaturesca de los enemigos del Cid.

115 Esa originalidad es puro azar o un caso étnico (!) de literatura. La epopeya latinoespañola, fiel a la convención literaria clásica⁴¹ pero de tema histórico: Lucano, Juvenco. Tesis de Américo Castro sobre *Mío Cid* como primera muestra literaria del arte mozárabe.

Este es el proyecto de investigación que María Rosa Lida presentó a la consideración de la Fundación Rockefeller en el acto de solicitar su beca, y que, consecuentemente, de algún modo se comprometió a llevar a cabo durante sus meses como becaria en Harvard. No, no lo llevó a cabo jamás –las razones para ello se examinan en el § 5 de este artículo–, pero la lectura atenta de esta *research proposal* nos permite advertir, a pesar de su naturaleza sumaria y hasta telegramática en la práctica totalidad de su transcurso (recordemos lo dicho por Lida en su carta a Alonso de 3 de abril de 1947: su memoria de investigación contenía, «más que un plan lógico o definitivo del tema, los puntos del tema que llevo pensados al tener que enseñar *Mío Cid* en el Profesorado»), las implicaciones que hubiera tenido su realización cumplida en todos sus puntos.

Como es lógico, el punto de partida de la estudiosa argentina es, casi inevitablemente, el que proporcionan las ideas sobre la épica medieval castellana de Ramón Menéndez Pidal, formuladas en una serie de publicaciones de la importancia y relieve de su pionero estudio sobre la leyenda de los Infantes de Lara (1896), su monumental edición del

⁴¹ clásica ms. sobre clasga tachado.

Cantar de mio Cid (1908-1911), su estudio sobre la poesía juglaresca (1924) –la única de ellas expresamente mencionada por Lida en su memoria–, o su no menos monumental estudio histórico de la figura de Rodrigo Díaz de Vivar (1929), todas ellas, como es sabido, objeto de ampliaciones y reediciones a lo largo del siglo XX⁴². En un resumen tan perentorio como general cabría decir que Pidal entendía que los poemas épicos romances de la Castilla medieval surgirían en fecha cercana a los hechos que narraban en forma de composiciones orales, elaboradas por juglares que tomarían a su cargo su transmisión mediante recitación pública, actividad performativa a lo largo de cuyas sucesivas repeticiones esos poemas orales se reelaborarían obedeciendo a motivos diversos, desde la adecuación a los gustos del auditorio a la actualización en términos de estilo y materia aportada por los propios juglares, pasando por cambios no intencionales con su origen en la precariedad ocasional de la memoria de los recitadores. Este tipo de poemas orales, pues, vivirían en un proceso multiseccular de transformación y variación, del que, por su propia naturaleza oral, no conservaríamos huella o testimonio alguno, excepto, en aquellos casos en que, en un momento determinado, y de forma más o menos azarosa, llegaran a ser puestos por escrito, ya por sí mismos, ya mediante su prosificación en obras historiográficas que los tomarían como fuente histórica fiable. Este es, *grosso modo*, el núcleo central de la llamada teoría neotradicionalista sobre la épica castellana medieval, la construida y defendida, con tal o cual matiz, a lo largo de su larga vida por don Ramón⁴³. Lida presenta un muy breve resumen de las ideas de Pidal sobre la épica, tan sucinto como adecuado a sus

⁴² Menciono únicamente trabajos aparecidos y en circulación con anterioridad a 1946-1947, los años a los que se refieren los materiales de que me ocupo en este artículo.

⁴³ Sería ilusorio intentar aquí la compilación, siquiera sumarísima, de una bibliografía sobre las teorías pidalinas acerca de la época medieval con mínimas pretensiones de representatividad, salvo riesgo de deformar e hinchar innecesariamente estas páginas. Aduciré, por lo tanto, solo algunos trabajos que me parecen especialmente informativos, como los de Faulhaber (1976-1977), Menéndez Pidal (1992), Catalán (2001 [2001]), y Deyermond (2010). Y, si se me permite, Conde (1999: 36-61), como resumen básico.

propósitos, en las líneas 21-28 y 49-51 de su proyecto de investigación (algo más tácitamente en lo dicho en las líneas 3-12), que se erigen en punto de partida para las preguntas e hipótesis presentes en él.

Es claro desde el inicio que la postura de María Rosa Lida ante la épica medieval castellana es de índole bien diferente de la de Pidal. Tras presentar su resumen de lo esencial de las tesis de don Ramón, las examina críticamente, y planteando una serie de objeciones de notable profundidad. La primera, rotunda: «1) Prehistoria ideal; la historia real presenta sólo poemas desde el siglo XII, y de marcado carácter clerical, o sea, eclesiástico (devoción, monasterios, reliquias: contraste con la lírica coetánea) y letrado (erudición latina de la *Chanson de Roland* y cultismos del *Cid*)» (líneas 29-33). En esta afirmación, se cuestiona, por una parte, el *estado latente* –concepto clave en las tesis de Pidal– en que los poemas o cantos épicos habrían vivido plurisecularmente en el ámbito oral antes de su fijación escrita, calificado aquí de «prehistoria ideal»; por otra parte, se subraya el hecho de que los poemas conservados, no datables con anterioridad al siglo XII –subyace a esto una aceptación tácita de la fecha de 1140 para el *Cantar de mio Cid* que ha llegado hasta nosotros–, poseen una notable y bien perceptible naturaleza clerical, adjetivo que Lida desdobra, cuidadosa y coherentemente, en sus dimensiones de «eclesiástico», aspecto identificable con la presencia del mundo monástico, del culto a las reliquias, de representantes magnaticios eclesiales, etc., y de «letrado», entendido como ámbito donde el conocimiento de un texto –pues *texto* habría de ser– como la *Chanson de Roland* sería un hecho, y donde la posesión de una cultura letrada y su proyección en los poemas del XII explicaría fenómenos tales como la presencia de cultismos en el *Cid*, fenómeno claramente ajeno a la lengua asimilable a la esfera juglaresca (y véase también lo sugerido en líneas 77-79).

El ámbito de la cultura letrada aparece igualmente en el núcleo de la segunda objeción a las tesis pidalinias: «2) En la historia real, los temas épicos romances están precedidos por su cultivo en latín (la *Gesta Roderici Campidocti* y el *Carmen Latinum* anteriores a *Mio Cid*). Si los poetas tomaban sus temas de crónicas latinas eran *clercs*» (líneas 33-36).

En sí misma, esta última afirmación encierra una verdadera enmienda a la totalidad de las teorías pidalinas sobre la épica castellana: no se trataría de un género fundamentalmente oral y juglaresco, sino de una modalidad textual debida en su origen a autores cultos, vinculados con la iglesia y familiarizados con la lectura y el manejo de textos latinos. Ello vendría apostillado por otro factor en la misma dirección, apenas enunciado por Lida: «Carácter erudito de los temas épicos insertos en las crónicas (por ejemplo, el relato de la Condesa traidora)» (líneas 36-38), lo que supone considerar como de origen letrado o libresco una leyenda épica que Pidal juzgaba, si bien con hartas reticencias, y un tanto contra viento y marea, leyenda originariamente histórica y de vida épico-oral (Menéndez Pidal, 1930)⁴⁴.

Y la tercera objeción formulada por Lida se encuadra en el ámbito amplio del surgimiento de la literatura en romance: «3) El cultivo literario del romance no es moda imitada por el éxito de los juglares, sino resultado de las nuevas condiciones de la sociedad en el siglo XII» (líneas 38-40). Frente a la idea de que el uso literario –léase letrado– del romance habría tenido su origen, si no en el prestigio, sí en la popularidad de la *literatura* difundida por los juglares en sus recitaciones, Lida considera escasamente plausible tal contingencia («¿Es verosímil que el arte popular atraiga al letrado medieval?», líneas 40-41), y lo cifra en los muchos cambios asociados a la sociedad y a la cultura del siglo XII, favorecedores del surgimiento y uso de las letras romances. Sospecho que no es descabellado conjeturar que gran parte de las ideas desarrolladas en el clásico y fundamental

⁴⁴En cuanto a la naturaleza y origen de la leyenda de la Condesa traidora, cuya naturaleza novelesca no se le escapó en absoluto a Menéndez Pidal, pero que creyó vindicar para el ámbito histórico-épico de raigambre oral a partir de su presencia en la *Crónica Najerense* (Menéndez Pidal, 1930), los estudiosos post-pidalinos coinciden con la apreciación efectuada por Lida de que se trataría, tal y como aparece recogido en las crónicas, de un texto de origen clerical, es decir, tanto eclesiástico como letrado (Vaquero, 1990: 1-47, especialmente 4-6), aunque circulara oralmente en tiempos tan tardíos como el siglo XIV (Vaquero, 1990: 47). Véase también Gracia 1997. Para la existencia de un cantar perdido sobre la Condesa traidora, de alrededor de 1100, véase Deyermond (1995: 67-71).

estudio de Haskins (1927) subyacen a este concepto, tan sucintamente enunciado por Lida, ideas tales como el progresivo desconocimiento del latín en círculos cada vez más amplios de la nobleza y el creciente proceso de traslado de la cultura, fundamentalmente de la escrita, desde ámbitos monásticos y rurales a ámbitos catedralicios y universitarios, vale decir, urbanos. Y un punto más cifra Lida en esta tercera objeción: que «Los rasgos “juglarescos” son rasgos propios de toda poesía destinada a difundirse por la recitación» (líneas 42-43). Si interpreto atinadamente sus palabras, Lida sostiene que los marcadores discursivos generalmente considerados juglarescos detectables en los poemas épicos –uso de fórmulas, marcadores de oralidad, apelaciones al auditorio son algunos de los que vienen a la mente– no serían rasgos vinculados a su proceso de génesis y composición, sino únicamente al de su ulterior difusión oral. O lo que es igual: se trataría de poemas épicos compuestos por letrados, a partir de fuentes escritas y por escrito, que más tarde circularían en recitaciones orales y grupales, que dejarían huella –cerrando un proceso de ida y vuelta– en posteriores puestas por escrito de los poemas. Una teoría sobre los orígenes de la poesía épica medieval castellana ciertamente alejada de la elaborada por Menéndez Pidal.

En otra de las partes del proyecto de investigación de Lida (líneas 88-113) se trata el asunto de la historicidad del *Cantar de mio Cid*, de la fidelidad de la materia de su relato a los hechos real e históricamente sucedidos. Ello se examina bajo el epígrafe «Originalidad de *Mio Cid*», donde Lida utiliza el concepto de *originalidad*, que será principal línea de fuerza de su gran libro sobre *Celestina*, en cuyo título la palabra aparecerá eminente (Lida de Malkiel, 1962). La historicidad del *Cantar* es una de sus características fundamentales, conforme al entendimiento elaborado por Menéndez Pidal en varias de sus obras, de forma particularmente señalada en su memorable *La España del Cid* (Menéndez Pidal, 1929). En estas líneas de la *research proposal* de Lida, se formula un entendimiento de esta dimensión del poema ciertamente diferente al desplegado por Menéndez Pidal. De hecho, el desapego respecto de lo que cabría denominar «ortodoxia crítica pidalina» acerca del *Cantar* se

transluce significativamente en el hecho de que en esta parte de la memoria de investigación de Lida se citen varias veces palabras textuales de un artículo no de Pidal, sino de Américo Castro (Castro, 1935), y se cite un libro de su maestro Amado Alonso (Alonso, 1942) –si es que no se refiere a un artículo (Alonso, 1938) subsumido luego en dicho libro–, dos referencias que apuntan –una específicamente, otra de forma genérica– mucho más al examen del *Poema* como construcción literaria que como documento histórico⁴⁵. Lida parte de una constatación poco discutible: lo *universal poético* y lo *particular histórico* coinciden en el *Cantar de mio Cid* (líneas 88-89); es decir, lo que ahorma la épica medieval como constructo esencialmente literario está necesariamente vinculado a todo un rango de elementos y datos «objetivamente verídicos» (línea 91) –si no fuera así, estaríamos hablando de una variedad de la literatura fantástica–, que, en el caso del *Cantar del Cid*, van cifrados representativamente –no exhaustivamente, claro–, en la enumeración de Lida: «destierro, agüeros, séquito, heroísmo e intereses, patriotismo, orden jurídico» (líneas 93-94), y, por añadidura, «se corresponden con datos de la biografía de Rodrigo Díaz de Vivar» (líneas 91-92). Lo que es tanto como decir que la presencia de esos elementos históricos –individual o socialmente («orden jurídico») reales– no hace de la obra un documento histórico, sino que son indisociables de su constitución como literatura. Elementos

⁴⁵No es mi intención llevar aquí a término un examen detallado de las ideas contenidas en el mencionado artículo de Castro, pero valga aducir en esta nota una breve cita procedente de él a fin de percibir la influencia que pudo ejercer en la idea rectora del proyecto investigador de María Rosa Lida de que me ocupo en este trabajo: «El poeta de Medinaceli, escolarizado en poética, sabidor de que había que alzar en una alentada la figura que imagina, su nimbo y su escena, cumple como bueno con las reglas de su mester, mucho más sin pecado de lo que juzgó el autor del *Alexandre* [...]. Y de este modo una figura histórica fue adquiriendo dimensión poética» (Castro, 1935: 29). Acaso la sugerencia heterodoxa –¿solo a la altura del tiempo de su publicación?– de vía de estudio a que da cuerpo este artículo de Castro, en que se cifra la intuición de estudiar el *Cantar* más como literatura y menos como documento, explique su ausencia de la prácticamente exhaustiva bibliografía adjunta a las diversas salidas de la excelente edición del *Cantar de mio Cid* que debemos a Alberto Montaner (Montaner, 1993; 2007; 2011).

de esa naturaleza aparecen en toda obra literaria de ficción, en coexistencia (como sucede en el *Cantar*: «la niña de nuef años, el arca, el león, la afrenta de Corpes, las cortes de Toledo», líneas 95-96), con elementos ficcionales. Al tratar con un poema épico como el *Cantar de mio Cid* nos las habemos, pues, no con una «crónica rimada» (líneas 94-95), sino con una obra literaria en que se manifiesta lo que Lida etiqueta como «utilización artística de datos históricos» (líneas 97-98)⁴⁶. Es decir, al concebir su estudio de la poesía épica medieval castellana, Lida delimita un territorio de naturaleza plenamente literaria, en el que –y esto es fundamental– «lo histórico “está pensado como elemento de una construcción” (Américo Castro), construcción “deductiva” que arranca de la intuición del poeta y reordena los datos históricos (Amado Alonso, 1938)» (líneas 98-101) –y no es casual, creo, que sea precisamente en este punto donde se aduzca la autoridad de Castro y Alonso, maestros en distinto grado, pero igualmente decisivos, de la filóloga porteña. El resto de esta parte de la *research proposal* de Lida apunta a la consideración primordial del *Cantar de mio Cid* como obra literaria, una dimensión secundaria de la obra, en el mejor de los casos, en los estudios de Menéndez Pidal. Digámoslo con una *boutade* –y con, o contra, Manuel Machado–: Lida buscaba estudiar un Cid sin polvo, sin sudor y sin hierro. O con bastante menos del que se traslucía en los estudios cidianos de Pidal y su escuela.

5. LA IMPORTANCIA DE UN ESTUDIO NONATO: LOS PLANES DE MARÍA ROSA LIDA Y LA HISTORIOGRAFÍA LITERARIA SOBRE LA ÉPICA MEDIEVAL ESPAÑOLA

El análisis precedente –y no exhaustivo: quede claro– del texto presentado por María Rosa Lida a la consideración de la Fundación Rockefe-

⁴⁶ Y por ello, como dice en su memoria, aparecen en el *Cantar* personajes históricamente existentes desarrollando acciones que nunca desarrollaron en la historia, o el ordenamiento literario de acciones históricamente vividas y protagonizadas por Rodrigo Díaz de Vivar se impone a la realidad histórica de su acontecer, estilizándolos y ahormándolos a la conveniencia de una estructura literaria y un designio artístico (líneas 77-85).

ller, texto, como ya se dijo, forzosamente breve y, en algunos puntos, algo oscuro, permite advertir las directrices principales de su proyecto de reinterpretación de la épica medieval española, y de su intento de replantear, si no de desmontar, la oposición tradicionalmente establecida entre las etiquetas *mester de clerecía* / *mester de juglaría*. Si situamos estas ideas enunciadas apenas *in nuce* por Lida en el documento aquí editado y examinado en el panorama general de los estudios sobre la épica romance medieval castellana producidos a lo largo del siglo XX, es fácil ver cómo el desarrollo completo de las mismas hubiera alterado muy sensiblemente la fisonomía de dichos estudios, o, como mínimo, hubiera alterado la cronología (y, si se quiere, también la geografía) de su desarrollo y conformación futuros.

El primer punto que emerge del texto lidiano bajo análisis es, como queda dicho, el de su recusación de la dicotomía *juglaría* / *clerecía*. El texto propone una visión de los poemas épicos castellanos de la Edad Media –fundamentalmente, pero no únicamente, del *Cantar de mio Cid*– como creación de poetas individuales. Se trataría de autores cultos, es decir, letrados, acostumbrados a manejar y leer documentos escritos (en latín y en romance), con un conocimiento legal y jurídico razonablemente sólido, y acostumbrados al manejo de fuentes históricas (en romance –las menos– y en latín). A partir de ese conjunto de saberes y conocimientos, y a partir de esas fuentes historiográficas (no solo, pero sí a partir de ellas, fundamentalmente), habrían escrito, del siglo XII en adelante, los textos de la épica medieval romance castellana en que cobraron forma literaria temas legendarios de circulación oral.

La discrepancia de estos planteamientos con los de Menéndez Pidal es palmaria: frente a una multiseccular poesía épica surgida en cercanía a los hechos que la motivaron, creada y transmitida oralmente por juglares en un proceso abierto a variación y recreación al amparo de sus realizaciones performativas, la idea que emerge de este documento es la de unos poemas épicos compuestos por autores individuales cultos en un momento bastante posterior a los hechos. Y el hecho de que Lida presentara estas

ideas como directrices de su proyecto de investigación a mediados de 1947 es particularmente interesante si consideramos que las primeras formulaciones de este tipo de entendimiento de la génesis y naturaleza de la épica medieval castellana se inauguran con un fundamental artículo de Peter E. Russell publicado en 1952 (Russell, 1952)⁴⁷. En este trabajo, y a partir de las varias alusiones relacionadas con la diplomática presentes en el códice de Per Abbat, algunas de ellas bastante precisas, Russell llega a la conclusión de que, en primer lugar, tales alusiones forzosamente han de provenir de una persona en alto grado familiarizada con el uso de sellos y documentos, verosíblemente un letrado o escriba, y de que, en segundo lugar, el uso y mención de ese tipo de instrumentos legales, especialmente del sello real, es anacrónica respecto de la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, pues su uso no estaba vigente en la segunda mitad del siglo XI. Consiguientemente, la mención a estos instrumentos legales en el *Cantar de mio Cid* no solo apunta hacia un autor letrado, un *clerc* –en los dos sentidos que el término abarca–, sino hacia una cronología de composición del poema tal y como lo conocemos en torno al último cuarto del siglo XII (Russell, 1952: 346-349). Dos ideas con las que la María Rosa Lida de 1947 hubiera, a juzgar por su plan de investigación, estado plenamente de acuerdo, e ideas que, a partir de la publicación del trabajo del catedrático oxoniense, irían paulatinamente figurando y elaborándose en un buen número de contribuciones críticas sobre el *Poema de mio Cid* y la épica medieval castellana, dando forma a un nuevo *status quaestionis* sobre la autoría y datación del *Cantar de mio Cid* alternativo al establecido por Menéndez Pidal. No creo preciso ensayar aquí una amplia bibliografía al respecto⁴⁸; sí señalar que la cronología del desarrollo de esta línea de investigación, y quién sabe si su penetración en el ámbito hispánico hubieran sido diferentes: como se ha señalado en diversas ocasiones, a la

⁴⁷ Justamente celebrado y explorado en Deyermund, Pattison & Southworth, 2002.

⁴⁸ Aunque es posible mencionar como excelente resultado en la profundización de las ideas formuladas por Russell un trabajo como Hook (1980), y como culminación extremosa acaso podría situarse en el muy polémico libro de Colin Smith sobre Per Abbat como autor del *Poema* (Smith, 1983), libro en que se proponían teorías ulteriormente precisadas y atemperadas por su autor en otro trabajo (Smith, 1994).

publicación del mencionado artículo de sir Peter Russell siguió un notorio silencio dentro de dicho ámbito acerca de las ideas en él formuladas, acaso por la estatura intocable que había cobrado la figura de Menéndez Pidal (Deyermond, 2002: 9, 11; Russell, 2002: 64-70).

La segunda idea principal de las elaboradas por Lida en su documento dirigido a la Rockefeller se cifra en el *leitmotiv* que encierra la expresión «coincidencia de lo universal poético y lo particular histórico», en la que el mayor peso se pone, a juzgar por lo que sigue en ese documento, en lo *universal poético*, es decir, lo genuinamente literario, frente a lo *particular histórico*, vale decir, los *realia* de diversa índole presentes en el *Cantar*, detalladamente identificados y estudiados por Pidal en sus obras mayores sobre el mismo. Aprecio en estas líneas del proyecto (88-113) la ruptura de una lanza por el estudio de la obra como obra literaria en sí, anteponiéndolo a un acercamiento crítico cifrado fundamentalmente en la vindicación de su naturaleza profundamente histórica, que vale tanto como indicio de su creación al amparo del desarrollo de los acontecimientos que la dotan de materia argumental como de corroboración de la tradicionalidad de su transmisión oral inicial y originaria –fórmula en la que no me parece del todo desatinado acomodar la imprescindible producción investigadora pidalina sobre el *Cantar*–; y anteponiéndolo igualmente a la para entonces ya nutrida línea de estudio comparatista de las obras de la épica castellana medieval con respecto de las de otras tradiciones épicas. Reconocer, como propone Lida, la mayoritaria presencia de episodios, personajes y elementos de índole ficticia en la obra, así como la manifestación en la misma de episodios de raíz histórica, pero ahormados conforme a las exigencias de un plan artístico y una estructura literaria determinados, abre la puerta a una línea de análisis escasamente explorada a la altura de mediados de los cuarenta del siglo XX, y en cualquier caso secundaria en la investigación pidalina: la del estudio del *Cantar de mio Cid*, y de otros poemas épicos castellanos, como obras literarias en sí, es decir, con un enfoque de método y objetivo

inmanentemente literarios, centrados en su estructura, desarrollo, estilo y, en último término, su configuración como obra literaria.

Este acercamiento al *Cantar de mio Cid* desde una perspectiva crítico-literaria no era enteramente insólito a la altura de los tiempos en que Lida preparaba su *research proposal*: en primer lugar, ya se halla, como quedó dicho arriba, § 4 (y nota 45), en el artículo de Américo Castro (1935) que, significativamente, Lida cita en el mencionado documento, y cabe verosímilmente conjeturar, lo inspira en lo tocante a ese aspecto; por otro lado, y como señala Deyermond (1980: 88), y al margen de algún trabajo pionero de Entwistle, este «desplazamiento de la atención de lo histórico hacia lo literario» se inauguraría realmente con los capitales trabajos de Dámaso Alonso (1941) y Leo Spitzer (1948) –ambos no en vano paladines de la estilística literaria, además de grandísimos filólogos, y nótese que solo el primero de los dos mencionados es anterior al documento de Lida que examinamos aquí⁴⁹, si bien esta línea de estudio no proliferaría en los acercamientos críticos a la épica castellana de la Edad Media hasta la década de los setenta, con trabajos como los de Vårvaro (1971), De Chasca (1972), Deyermond (1973), Horrent (1974) y Chalon (1976), y está ya muy presente en los estudios que abren las ediciones del *Cantar* de Ian Michael (1976) y Colin Smith (1976) –en ambos casos con sucesivas nuevas ediciones. A partir de ahí, el estudio del *Cantar de mio Cid* como obra literaria desde presupuestos específica e inmanentemente literarios se erigiría en línea primordial de la actividad investigadora sobre la obra, hecho que refleja cumplidamente cualquier bibliografía sobre el *Cantar* puesta al día, o acredita un volumen colectivo relativamente reciente sobre el mismo (Zaderenko y Montaner, 2018), que dedica una de sus secciones –la tercera– a los «poetic aspects and structure» del poema⁵⁰.

⁴⁹ A estos dos trabajos cabría sumar el de Pedro Salinas (1947), bello análisis de la dinámica narrativa del *Cantar*, si bien escrito desde otros presupuestos y con distinto tono. Nótese, en cualquier caso, la coincidencia cronológica de su publicación con la de la preparación de la solicitud de beca de Lida.

⁵⁰ Es empeño fútil el de querer compilar una bibliografía representativa sobre el asunto dentro de los límites de este ya demasiado extenso trabajo; se me disculpará mencionar

Es más que razonable preguntarse cómo se habría desarrollado este aspecto de la *scholarship* sobre el *Cantar* y la épica medieval castellana si Lida hubiera llevado a cabo su proyecto de investigación. A la vista de la huella que dejaron en la subsiguiente producción académica sus libros sobre Juan de Mena y *Celestina* (Lida de Malkiel, 1950; 1962), la pregunta es más que pertinente. Pero María Rosa Lida nunca llevó a cabo el proyecto de investigación que sometió a la consideración de la *Rockefeller Foundation*. No nos consta con absoluta certeza la razón por la que no lo hizo, pero sí conservamos algunos de sus sentimientos al respecto.

6. POR QUÉ NO: DE LA DISPERSIÓN A LA *PIETAS ERGA MAGISTRUM*

Ya vimos, hacia el final del § 3, que María Rosa Lida propuso con alguna renuencia a Amado Alonso el tema de investigación que finalmente presentaría a la Fundación Rockefeller en su solicitud de beca. Más que con alguna renuencia, con «un pero moral terrible»: el de la discrepancia de sus ideas sobre la épica medieval castellana respecto de las de don Ramón Menéndez Pidal. Ello le hacía temer que «mi estudio pudiera entenderse como ganas de polemizar o falta de respeto para don Ramón Menéndez Pidal», con quien, por otra parte, mantenía una muy cordial relación –epistolar, nunca lo conoció en persona– y a quien admiraba sin reservas⁵¹.

algunos trabajos míos en que he intentado contribuir a esta línea de indagación sobre los aspectos estrictamente literarios del *Cantar* (Conde, 1999, 59-76 y 476-502; 2001; 2002).

⁵¹ Rememoraré Lida el inicio de su correspondencia con Menéndez Pidal en una carta a Amado Alonso fechada el 17 de noviembre de 1949: «¡Claro que sí! Claro que en la dedicatoria a don Ramón estaba aludido Vd. en plural mayestático. ¡Como si yo hubiera tenido otros maestros que Vd. o me hubiese atrevido nunca a escribir a don Ramón sino gracias a Vd.! Me parece estar viendo el Instituto de la Calle Florida, cuando Vd. me dijo que le enviase una separata de “Transmisión y recreación” a don Ramón; yo quedé petrificada de pánico y Vd. (que “me vio la cara” como se dice en mi tierra: no sé si es general), se acercó a mi escritorio y, sencillamente, me la dictó. ¿Cómo puedo yo pensar en don Ramón sin pensar en la generosa enseñanza de Vd.?». El trabajo aludido es Lida de Malkiel 1939a, lo que permite datar con alguna precisión el inicio del intercambio epistolar entre ambos. Sobre la admiración de Lida hacia Pidal, es un tópico, aunque ello no reduce

Ya antes de solicitar la beca Rockefeller se había manifestado en similares términos a Yakov Malkiel, por aquel entonces mero amigo y corresponsal acaso ya en tránsito hacia otro *status*. El 6 de febrero de 1947 este le enviaba una carta en que se admiraba de la solidez del trabajo de don Ramón, y ello a raíz de recibir de Lida su artículo sobre Antonio de Guevara, que encierra alguna discrepancia con Pidal (Lida de Malkiel, 1945a). Malkiel declaraba «es el maestro de todos nosotros [...], cuesta un trabajo enorme rechazar una teoría pidalesca» (Lida de Malkiel & Malkiel, 2017: 56-57). En su respuesta, carta fechada en Buenos Aires el 23 de febrero de 1947, dice Lida:

Agradezco muy de veras su amable juicio sobre mi Guevara y sobre Menéndez Pidal. En ese sentido, nosotros, que venimos a ser como sus nietos y biznietos espirituales, creo que estamos en mejores condiciones para amar a Sócrates, amar a Platón y a don Ramón, pero más a la verdad. A sus discípulos y amigos personales les parece sacrílega toda divergencia. Pero la ciencia es efímera por naturaleza, y no empequeñece a un sabio el que no todo su sistema de pensamiento se transmita intacto (Lida de Malkiel & Malkiel, 2017: 58).

En consecuencia, con esto, prosigue Lida:

Hay varios aspectos de las ideas de Menéndez Pidal sobre la epopeya que me parecen discutibles –son principalmente viejos restos más o menos conocidos de la crítica (?) romántica–, y que pienso tocar en un estudio en que desearía comentar el concepto de mester de juglaría y mester de clerecía. Lo que me espanta es que la mayor parte de los hispanistas tomarán esto como ataque personal contra el Maestro, cosa que, como es natural, me dolería como una imputación monstruosa. Pero mi lema es *Propter Sion* (o *propter* la verdad o el deber) *non tacebo* (Lida de Malkiel & Malkiel, 2017: 58-59).

un adarme su emoción y su hermosura, mencionar la conmovedora carta con que se despidió de él, fechada el 18 de septiembre de 1962 –murió el 25– y reproducida facsimilarmente por Malkiel como pórtico a la necrología que dedicó a su mujer (Malkiel, 1963a). Y véanse otros testimonios *infra*, en este mismo § 6.

Aparece en esta carta de nuevo la idea de que la verdad está ante todo, primero expresada con una referencia más o menos indirecta a la máxima aristotélica, cuyo conocimiento debemos a Amonio de Hermia –*Amicus Plato, sed magis amica veritas*–, y después mediante cita bíblica (Isaías, 62:1); y también aparece nítidamente enunciada en ella la materia del proyecto sobre la dualidad *clerecía / juglaría* y la épica medieval castellana que sometería, primero, al juicio de Amado Alonso en la citada carta de 19 de marzo de 1947, y poco después, con su anuencia, al de la Fundación Rockefeller. Y aparece, naturalmente, la reticencia a tener que enfrentarse, a raíz de su desacuerdo con algunas de las ideas de Menéndez Pidal⁵², a posibles reacciones hostiles o polémicas, lo que aparece igualmente en la mencionada carta del día de San José del año 1947. Es claro, pues, que Lida tenía temores razonablemente fundados sobre a qué podía llegar a exponerse si desarrollaba una investigación sobre la épica medieval española discrepante de las ideas maestras formuladas por don Ramón. No tanto por Pidal, sino por sus sedicentes seguidores.

Con todo, y pese a todo, María Rosa Lida da indicios en su correspondencia de haber iniciado, una vez establecida en Cambridge y en Harvard University, su trabajo sobre la épica medieval castellana. Así, solo ocho días después del aterrizaje en LaGuardia Airfield del vuelo que la depositó en Estados Unidos, es decir, el 25 de septiembre de 1947, Lida le dice a Yakov Malkiel:

Ya he empezado a trabajar en mi épica, muy monásticamente. La bibliografía es mucha –demasiada–, y no hay más remedio que sumergirse y

⁵² Constancia de uno de esos desacuerdos, por poner un ejemplo, y relacionado con el asunto de estas páginas (alude, claro, al conocido episodio del *Mío Cid*), consta en una carta de Lida a Castro sin fecha, pero anterior al 3 de octubre de 1946 (carta II en Conde, 2019): «Siempre he pensado (*pace* Menéndez Pidal) que el episodio de las arcas no deja de ser una regocijada venganza imaginaria, la de expoliar al expoliador, muy artística y muy malignamente ejecutada» (Conde, 2019: 201). Más adelante me referiré a los juicios cidianos contenidos en esa carta más por extenso.

leer con toda atención tantas cosas farragosas e inútiles que no hacen sino consumir tiempo y paciencia. En fin: leer y tomar notas es una manera de matar el tiempo o, más exactamente, de dejarse morir, como cualquier otro (Lida de Malkiel & Malkiel, 2017: 69).

Manos a la obra, pues, pero con un tono perceptible de desilusión y decepción, dentro del desánimo general que aqueja en esos días a la que no hace apenas nada ha abandonado a su familia, a sus amistades, y la ciudad en la que nació y creció. De hecho, pocos días más adelante, en carta a Américo Castro, dada el 7 de octubre de 1947 –algo más de dos semanas después de su llegada a Estados Unidos–, dice:

En estos días me he entregado a un quehacer tan entretenido que no creo que honestamente se le pueda llamar «trabajo»: ver qué relación guardan con la *Celestina* las novelas y comedias humanísticas que Menéndez y Pelayo y otros dan como fuentes: hasta ahora (llevo leídas la *Chrysis*, la *Polyxena*, *Eurialo* y *Lucrecia*), decididamente nada, quizá menos que la relación entre la *Disciplina clericalis* y el *Quijote*. Y después de esta «diversión», etimológica y actual, prometo «reintegracionarme» yo también a mi épica⁵³.

Lida ya parece haber encontrado una tarea más atractiva que el estudio de la épica medieval castellana con que ocupar su tiempo en las bibliotecas de Harvard, tarea en que se cifra, en parte, el inicio del proceso de composición de la que será su obra maestra (Lida de Malkiel, 1962)⁵⁴. Algo más adelante, el 2 de noviembre del mismo año, escribe a Yakov Malkiel para realizarle una confesión en toda regla:

Por sus trabajos tan sistemáticos, tan sólidos de método e información, pareciera que no conociese U. la tentación imperiosa de comenzar un trabajo a la semana de haber empezado otro, ni la de hacer dos (o tres) a la vez, ni de interrumpirlos todos para enfrascarse en la lectura de versos, dramas, novelas y, sobre todo, cuentos de hadas. Desprécieme: todo eso me pasa a mí (Lida de Malkiel & Malkiel, 2017: 76)

⁵³ Conde, 2019: 267-268. El peregrino *reintegracionarme* tiene que ver con el tono satírico-jocoso que la carta tiene, a costa de un conferenciante chileno con ciertas peculiaridades expresivas (véase el texto de la carta en su integridad en Conde, 2019: 264-269, y la nota 166 a la misma).

⁵⁴ Para dicho proceso, véase Conde, en prensa.

Y testimonia este estado de cosas mediante, entre otros, los siguientes ejemplos:

Aquí terminé una notita sobre *civil* 'cruel' y redacté otra sobre un decir de Francisco Imperial; las clases de literatura del Dr. Alonso me han sugerido unas observaciones sobre la *Celestina*; de noche traduzco la graciosa *Vida de Homero* atribuida a Heródoto. Si Dios quiere, escribiré después algo sobre la idea de la fama en la Edad Media, con los materiales juntados al estudiar a Mena; seguiré con la épica al paso criollo que U. ve, traduciendo por las noches a Tucídides (que es la gran ambición de mi vida). ¡Cuántas tentaciones me saldrán al paso antes de acabar! Y en todas caeré, Dios mediante (Lida de Malkiel & Malkiel, 2017: 76-77).

Es fácil reconocer en esta enumeración diversos artículos publicados por Lida en los tiempos subsiguientes (Lida de Malkiel, 1947a; 1947b), artículos que crecieron hasta convertirse en libros (Lida de Malkiel, 1952a; 1962), y otros trabajos vinculados a sus perdurables querencias clasicistas –entre ellos la traducción de Tucídides que sugirió como posible asunto para su beca Rockefeller–, que nunca llegaron a completarse (caso del Tucídides: véase Malkiel, 1963b: 52), o a ver la luz. Entre ellos, el propósito de perseverar en la nueva investigación recién iniciada sobre la épica medieval castellana, que reconoce avanza a *paso criollo*, es decir, con notable lentitud.

El escaso interés de María Rosa Lida por el flamante proyecto de investigación gracias al que –es un decir– obtuvo su beca Rockefeller es bastante perceptible. Y se verá corroborado no mucho más tarde: poseemos una carta, no muy alejada cronológicamente de los meses de la primera mitad de 1947 en que se gesta y logra la petición de beca a la Fundación Rockefeller, que da testimonio escrito del rotundo alivio que Lida experimenta por no haber llevado adelante su investigación sobre la polaridad clerecía / juglaría y la épica medieval castellana. El 15 de julio de 1948 –casi diez meses después de su llegada a Harvard–, escribe a Amado Alonso:

Hemos recibido los libros que nos había prometido don Ramón: la nueva edición de la *España del Cid*, su conferencia sobre Cervantes y *La política y la reconquista en el siglo XI*, con dedicatorias, como que es autógrafa hasta la dirección en el papel de embalar (que hemos conservado devotamente). ¡Qué gran señor es don Ramón! Cada vez me alegro más de haber dejado o por lo menos aplazado el tema de la épica en que hubiera tenido que polemizar contra él.

«Dejado o por lo menos aplazado». Se antoja muy temprano ese abandono –inmediatamente atenuado– del proyecto de investigación que le había granjeado la beca que la llevó a Estados Unidos; tan temprano como clara e intensa es la admiración profesada a don Ramón, y como lo es la alegría que la desaparición de la perspectiva de mostrarse, o ser percibida, como polemizadora contra él le causa. ¿Fue esta perspectiva de ser vista como crítica de un maestro al que admiraba una de las razones por las que decidió no continuar con este proyecto? ¿Lo fue comprobar que el trabajo iba a ser más ingrato y laborioso, y menos interesante, de lo inicialmente previsto? ¿Lo fue el desarrollo súbito de un vivísimo interés por un nuevo ámbito de investigación, suscitado por el curso de Amado Alonso al que asistía en Harvard en otoño de 1947, el que ofrecía *Celestina*? ¿Lo fue esa tendencia al desarrollo de varias investigaciones al mismo tiempo –«sus multilaterales tareas», como las denominó Américo Castro⁵⁵– la que hizo que el proyecto épico de Lida quedara en nada? Fue, seguramente, una combinación de todos estos factores en diverso grado y medida. En cualquier caso, conviene notar dos cosas: que Lida nunca publicó nada sobre el *Cantar de mio Cid* y la épica medieval castellana⁵⁶; y que este proyecto de investigación financiado

⁵⁵ En carta del 10 de octubre de 1948; véase Conde, 2019: 286.

⁵⁶ Con la excepción de algunas reseñas (Lida de Malkiel, 1939b; 1949) y una nóttula (Lida de Malkiel, 1945b) relacionadas con el asunto, y reveladoras de puntos de vista no alejados de los planteados en la memoria para la Rockefeller (véase, por ejemplo, 1949: 183-184). Acaso por ello merezca alguna atención el pasaje de una ya antes citada carta de Lida a Castro (sin fecha, pero anterior al 3 de octubre de 1946) en que formula alguno de sus puntos de vista sobre el *Cantar de mio Cid*: «Siempre he pensado (*pace* Menéndez Pidal) que el episodio de las arcas no deja de ser una regocijada venganza imaginaria, la de expoliar al expoliador, muy artística y muy malignamente ejecutada [...]. El héroe del *Cantar* pertenece a la pequeña nobleza, y es amado del vulgo ciudadano –burgueses e burguesas–; los versos en que su agente Martín Antolínez o él mismo se dirigen a los judíos, dejan vislumbrar una larga frecuentación de los

por una importante fundación norteamericana no fue el único que Lida se propuso emprender y finalmente quedó en nada: lo mismo sucedió con el proyecto que, con la financiación de la Fundación John Simon Guggenheim, y en colaboración con su ya marido Yakov Malkiel se propuso emprender sobre el *Libro de Alexandre*, en el que ella se ocuparía de los aspectos literarios y Malkiel de los lingüísticos⁵⁷. Lo único que queda claro es que el malogro de estos dos proyectos nos ha privado, desgraciadamente, de páginas memorables y fundamentales para nuestro mejor conocimiento de unas obras y unos periodos capitales de las letras medievales castellanas.

7. VIDA Y OBRA: LA PARADÓJICA IMPORTANCIA DE UNA BECA

El generoso apoyo que la Fundación Rockefeller ofreció a María Rosa Lida, gracias a la decisiva intervención de Amado Alonso (y William Berrien) no resultó en el desarrollo y cumplimiento del proyecto de investigación propuesto por la becaria al organismo financiador, y no dejó huella,

prestamistas (v. 155 «¡Ya don Raquel e Vidas, avédesme olvidado!) muy «realista». El poema es adverso también al rey Alfonso VI, a quien convierte no menos artísticamente, del activo soldado y ambicioso político que fue, en un perfecto «rey holgazán», que vive en encierro palaciego, rodeado de cortesanos murmuradores y recibiendo graciosamente los dones del infanzón que realiza, él solo, la reconquista. Pero el papel del villano está asignado sin rebozo alguno a la alta nobleza, con la que el poeta plebeyo se ensaña a despecho de la historia (así reconoce Menéndez Pidal, tan amigo de defender la historicidad del poema, acerca del conde García Ordóñez, y de los Ansúrez «nobles y fidelísimos») y, en particular, a los infantes de Carrión, villa en la que predominaba muy decididamente la población judía (Amador de los Ríos, *Historia...*, ed. de Buenos Aires, vol. I, pág. 138). ¿No es la misma estructura que hizo crisis en el siglo xv? El *Cantar* refleja el ánimo de los burgueses y burguesas, que favorecen la causa del infanzón desterrado contra el rey y contra los nobles, y detestan al negociante judío, empleado por el rey y por los nobles» (Conde, 2019: 201-202). En este pasaje ya se formulan algunos de los enfoques críticos que figurarán pocos meses después en la *research proposal* dirigida a la *Rockefeller Foundation* que se analiza en estas páginas.

⁵⁷ Sobre este proyecto de investigación malogrado, véase lo dicho en las cartas XVII, XX, XXI y XXII (y la LXVII, de Castro a Malkiel) de su correspondencia con Américo Castro, uno de los *referees* de sus solicitudes –la de Lida y la de Malkiel– de beca Guggenheim (Conde, 2019: introducción pp. 72-73, y pp. 274-278, 282-288 y 395, y la bibliografía ahí citada).

como hemos dicho, en su admirable *curriculum vitae*. Como este trabajo muestra, el abandono del proyecto, o la posposición que desembocaría finalmente en el abandono del proyecto, tuvo lugar en una fecha temprana, apenas un año después de concedida la beca –cuya duración, precisamente, fue de un año.

Pero es evidente que la concesión de la beca de la Fundación Rockefeller tuvo efectos profundos y duraderos tanto en su vida, y consiguientemente, en su obra. Acaso sin su estancia en Cambridge y en Harvard University no hubiera tenido lugar su noviazgo, y posterior matrimonio, con Yakov Malkiel (y para ello baste remitir a Lida de Malkiel & Malkiel, 2017), y no se hubiera establecido permanentemente en Berkeley. Y la falta de esta radicación en tierras norteamericanas, siquiera en su *Far West*, no le hubiera permitido el fácil y asiduo acceso a toda una serie de excelentes bibliotecas estadounidenses, de Harvard a Berkeley, pasando por Madison, Urbana y muchas otras, sin las cuales la formidable labor investigadora llevada a cabo a lo largo de tres lustros por Lida y la serie de admirables publicaciones en que esta se manifestó simplemente no hubieran podido producirse. «¡Alabadas sean las bibliotecas norteamericanas! Ni recuerdo cuántas ediciones de San Agustín posee esta Biblioteca donde *no se enseña teología*», escribió a su maestro Amado Alonso el 22 de diciembre de 1949, refiriéndose a la de la Universidad de California en Berkeley; «Al trabajar en *La Celestina* con casi toda la bibliografía en casa, pienso que las bibliotecas norteamericanas son una institución de caridad tan generosa y bien entendida que no hay cómo encarecerlo. ¡Cuándo aprenderán en mi tierra!», le transmitió el 14 de noviembre de 1950, en una comparación desfavorable hacia las bibliotecas argentinas extensible con igual o mayor motivo a las de buena parte del planeta. Sin duda, y por vericuetos tan felices como imprevisibles, la beca Rockefeller otorgada en 1947 a María Rosa Lida fue fundamental para el desarrollo ulterior de su labor científica, aunque en puridad ella no cumpliera con el compromiso adquirido al recibirla. Sin duda, ese incumplimiento fue una *felix culpa* (que sin duda hoy día, y en ciertas latitudes, hubiera sido acremente censurado por los habitualmente obtusos comités de

evaluación científica que afligen a los investigadores) por la que nunca mostraremos gratitud suficiente. Siempre nos quedará, no obstante, la pena de no haber contado con el trabajo memorable y sagaz, elegante e inteligente, sobre la lírica medieval castellana que María Rosa Lida hubiera querido (y, con plena seguridad, podido) producir⁵⁸.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- «2 New Men Join Faculty», 1944. «2 New Men Join Faculty», *The Harvard Crimson*, 21 de enero. Online en <<https://www.thecrimson.com/article/1944/1/21/2-new-men-join-faculty-paaron/>>. Fecha de consulta: 10 de noviembre de 2023.
- ALONSO, Amado, 1938. «Ensayo sobre la novela histórica», *Sur*, VIII, 50: 40-52.
- , 1942. *Ensayo sobre la novela histórica. El modernismo en «La gloria de don Ramiro»*, Buenos Aires: Instituto de Filología.
- ALONSO, Dámaso, 1941. «Estilo y creación en el *Poema del Cid*», *Escorial*, 3: 333-372.
- BUSTOS TOVAR, José Jesús, 2014. «Amado Alonso, filólogo y lingüista de ayer y de hoy», en Tomás Yerro, coord., *Amado Alonso. El español de las dos orillas*, Pamplona: Gobierno de Navarra, 137-177.
- CASTRO, Américo, 1935. «Poesía y realidad en el *Poema del Cid*», *Tierra Firme*, I: 7-30. Reeditado, con supresiones y cambios, en Américo Castro, *Hacia Cervantes*, Madrid: Taurus, 1957, 3-17.
- CATALÁN, Diego, 2000 [2001]. *La épica española. Nueva documentación y nueva evaluación*, Madrid: Fundación Ramón Menéndez Pidal & Seminario Menéndez Pidal.

⁵⁸ Agradezco vivamente a Georgina Olivetto y David Hook su lectura de este trabajo, sus pareceres y sus observaciones.

- CHALON, Louis, 1976. *L'histoire et l'épopée castillane du Moyen Âge: le cycle du Cid; le cycle des comtes de Castille*, París: Honoré Champion.
- CHICA SALAS, Francisca, 1962. «Permanencia de María Rosa Lida de Malkiel», *Filología*, 8: 1-5.
- , 1966. *Elegía a María Rosa Lida y once poemas de piedad*, prólogo de Jorge Guillén, Buenos Aires: Losada.
- CLARET MIRANDA, Jaume, 2006. *El atroz desmoche. La destrucción de la Universidad española por el franquismo, 1936-1945*. Barcelona: Editorial Crítica.
- CONDE, Juan-Carlos, 1999. «Introducción», en Ramón Menéndez Pidal, *Cantar de mio Cid*, prólogo de Martín de Riquer, prosificación de Alfonso Reyes, edición de Juan-Carlos Conde, Madrid: Espasa-Calpe, 33-85.
- , 2001. «Estilo y retórica: notas sobre la descripción de los combates en el *Poema de mio Cid*», *Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura*, 77: 59-71.
- , 2002. «Construcción de sentido y dinamismo textual: la barba como símbolo en el *Cantar de mio Cid*», en Carlos Alvar, Fernando Gómez Redondo & Georges Martin, eds., *El Cid: de la materia épica a las crónicas caballerescas. Actas del Congreso Internacional «IX Centenario de la muerte del Cid», celebrado en la Universidad de Alcalá de Henares los días 19 y 20 de noviembre de 1999*, Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 211-241.
- , ed., 2019. *Una laguna sumergida. Epistolario de Américo Castro & María Rosa Lida de Malkiel*, Salamanca: SEMYR & SEHLL.
- , en prensa. «La originalidad artística de “La Celestina” de María Rosa Lida de Malkiel. Génesis y elaboración de una obra maestra», prólogo a María Rosa Lida de Malkiel, *La originalidad artística de “La Celestina”*, Salamanca & Buenos Aires: Ediciones Universidad de Salamanca & Eudeba.
- DE CHASCA, Edmund, 1972. *El arte juglaresco en el «Cantar de mio Cid»*, Madrid: Gredos.

- DEGIOVANNI, Fernando, & Guillermo TOSCANO Y GARCÍA, 2010. «Disputas de origen: Américo Castro y la institucionalización de la filología en Argentina», *Nueva Revista de Filología Hispánica*, 58: 191-213.
- DEL PIERO, Raúl A., 1970. *Dos escritores de la baja Edad Media castellana (Pedro de Veragüe y el Arcipreste de Talavera, cronista real)*, Madrid: Real Academia Española.
- DEYERMOND, Alan, 1973. «Stylistic and structural patterns in the *Cantar de mio Cid*», en Dutton, Brian, J. Woodrow Hassell, Jr. & John E. Keller, eds., *Medieval Studies in Honor of Robert White Linker by his Colleagues and Friends*, Madrid: Castalia, 55-71.
- , 1980. *Edad Media*, en Francisco Rico, dir., *Historia y crítica de la literatura española*, Barcelona: Crítica.
- , 1995. *La literatura perdida de la Edad Media castellana. Catálogo y estudio. I: Épica y romances*, Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
- , 2002. «Introduction», en Deyermund, Alan, David G. Pattison & Eric Southworth, eds., 2002, 7-14.
- , 2010. «Menéndez Pidal and the Epic», en Juan-Carlos Conde, ed., *Ramón Menéndez Pidal After Forty Years: a Reassessment*, Londres & Oxford: Department of Hispanic Studies, Queen Mary, University of London & Magdalen College, 31-60.
- DEYERMOND, Alan, David G. PATTISON & Eric SOUTHWORTH, eds., 2002. «*Mio Cid*» Studies. «Some Problems of Diplomatic» Fifty Years On, Londres: Department of Hispanic Studies, Queen Mary, University of London, 7-14.
- FAULHABER, Charles B., 1976-1977. «Neo-traditionalism, Formulism, Individualism, and Recent Studies on the Spanish Epic», *Romance Philology*, 30: 83-101.
- GRACIA, Paloma, 1997. «La leyenda de la *condesa traidora*: observaciones sobre su estructura y significación», en José Manuel Lucía Megías,

- ed., *Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995)*, Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 721-728.
- HASKINS, Charles Homer, 1927. *The Renaissance of the Twelfth Century*, Cambridge: Harvard University Press.
- HOOK, David, 1980. «On Certain Correspondences Between the *Poema de Mio Cid* and Contemporary Legal Instruments», *Iberoromania*, 11: 31-53.
- HORRENT, Jules, 1974. *Historia y poesía en torno al «Cantar del Cid»*, Barcelona: Ariel.
- LARKIN, James B., ed., 1983. Alfonso Martínez de Toledo, *Atalaya de las crónicas*, Madison: HSMS.
- LECEA YÁBAR, Juan María, 1989. «Amado Alonso», *Príncipe de Viana*, 50, 186: 263-298.
- , 1995-1996. «Amado Alonso (1896-1952)», *Cauce*, 18-19: 17-70.
- , 1999-2000. «Amado Alonso en Madrid y en Buenos Aires», *Cauce*, 22-23: 403-420.
- , 2014. «Amado Alonso (1896-1952)», en Tomás Yerro, coord. *Amado Alonso. El español de las dos orillas*. Pamplona, Gobierno de Navarra, 21-135.
- LIDA, Miranda, 2010. «Entre los despojos del peronismo. Esplendor y ocaso del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires (1927-1946)», *Temas de historia argentina y americana*, 16: 189-217.
- , 2014. *Años dorados de la cultura argentina. Los hermanos María Rosa y Raimundo Lida y el Instituto de Filología antes del peronismo*, Buenos Aires: EUDEBA.
- , 2019. *Amado Alonso en la Argentina. Una historia global del Instituto de Filología*, Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
- LIDA DE MALKIEL, María Rosa, 1939a. «Transmisión y recreación de temas grecolatinos en la poesía lírica española», *Revista de Filología Hispánica*, I: 20-63.

- , 1939b. «[Reseña de] Ramón Menéndez Pidal, “La épica española y la «Literarästhetik des Mittelalters» de E. R. Curtius”», *Revista de Filología Hispánica*, 1: 282-283.
- , 1945a. «Fray Antonio de Guevara. Edad Media y Siglo de Oro español», *Revista de Filología Hispánica*, 7: 346-388.
- , 1945b. «Notas para el texto del Alexandre y para las fuentes del Fernán González», *Revista de Filología Hispánica*, 7: 47-51.
- , 1946. «Amado Alonso», en *Bibliografía de Amado Alonso. Homenaje de sus discípulos*. Buenos Aires: s.i.t., 7-20.
- , 1947a. «Civil ‘cruel’», *Nueva Revista de Filología Hispánica*, 1: 80-85.
- , 1947b. «Un decir más de Francisco Imperial: Respuesta a Pérez de Guzmán», *Nueva Revista de Filología Hispánica*, 1: 170-177.
- , 1949. «[Reseña de] *Poema de Fernán González*, ed. Luciano Serrano (Madrid, 1943), *Poema de Fernán González*, ed. Alonso Zamora Vicente (Madrid, 1946), y *La leyenda de Fernán González. (Ciclo poético del Conde castellano)*, ed. Evaristo Correa Calderón (Madrid, 1946)», *Nueva Revista de Filología Hispánica*, 3: 179-189.
- , 1950. *Juan de Mena, poeta del Prerrenacimiento español*, México: El Colegio de México.
- , 1952a. *La idea de la fama en la Edad Media castellana*. México: Fondo de Cultura Económica.
- , 1952b. «La métrica de la Biblia: un motivo de Josefo y San Jerónimo en la literatura española», en *Estudios hispánicos. Homenaje a Archer M. Huntington*, Wellesley, MA: Wellesley College, 335-359.
- , 1957. «Alejandro en Jerusalén», *RPh*, 10: 185-196.
- , 1959. «Josefo en la *General Estoria*», en Frank Pierce ed., *Hispanic Studies in Honour of I. González Llubera*, Oxford: The Dolphin Book Co., 163-181.

- , 1962. *La originalidad artística de «La Celestina»*, Buenos Aires: EUDEBA.
- , 1970. «Túbal, primer poblador de España», *Ábaco. Estudios sobre literatura española*, 3: 9-48.
- , 1972. *Jerusalén. El tema literario de su cerco y destrucción por los romanos*. Buenos Aires: Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas «Dr. Amado Alonso», Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
- , 1977. *Herodes: su persona, reinado y dinastía*, Madrid: Castalia.
- LIDA DE MALKIEL & MALKIEL, 2017. *Amor y filología. Correspondencias (1943-1948)*, Barcelona: Acantilado.
- MALKIEL, YAKOV, 1963a. «María Rosa Lida de Malkiel», *Romance Philology*, 17: 9-32.
- , 1963b. «Preliminary Bibliography of the Writings of María Rosa Lida de Malkiel», *Romance Philology*, 17: 33-52.
- , 1968-1969. «El libro *infinido* de María Rosa Lida de Malkiel: Josefo y su influencia en la literatura española», *Filología*, XIII: 205-226.
- , 1971. «Las fuentes de los estudios josefinos de María Rosa Lida de Malkiel», *Cuadernos del Sur*, 11: 9-18.
- , 1972. «Prefacio», en Lida de Malkiel, *Jerusalén. El tema literario de su cerco y destrucción por los romanos*. Buenos Aires: Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas «Dr. Amado Alonso», Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 7-13.
- , 1977. «Prefacio», en Lida de Malkiel, *Herodes: su persona, reinado y dinastía*, Madrid: Castalia, 7-14.
- MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, 1896. *La leyenda de los Infantes de Lara*, Madrid: Imprenta Hijos de J. M. Ducazcal.
- , 1908-1911. «*Cantar del Mio Cid*»: *Texto, gramática y vocabulario*. Tomo I: *Crítica del texto y Gramática* [1908]; Tomo II: *Vocabulario* [1911]; Tomo III: *Texto del Cantar* [1911], Madrid: Bailly-Baillièere e Hijos.

- , 1924. *Poesía juglaresca y juglares. Aspectos de la historia literaria y cultural de España*, Madrid: Centro de Estudios Históricos.
- , 1929. *La España del Cid*, Madrid: Plutarco.
- , 1930. «Realismo de la epopeya española», *Humanidades* [Buenos Aires], 21: 11-33. Reimpreso como «Realismo de la epopeya española. Leyenda de la condesa traidora», en Ramón Menéndez Pidal, *Historia y epopeya*, Madrid: Centro de Estudios Históricos (Obras de R. Menéndez Pidal, II), 1934, 1-27; y en Ramón Menéndez Pidal, *Idea imperial de Carlos V*, Madrid: Espasa-Calpe (colección Austral, 172), 1940, 37-72.
- , 1992. *La épica medieval española desde sus orígenes hasta su disolución en el romancero*, ed. de Diego Catalán y María del Mar Bustos (Obras completas de Menéndez Pidal, XIII), Madrid: Espasa-Calpe.
- MICHAEL, Ian, ed., 1976. *Poema de mio Cid*, Madrid: Castalia.
- MONTANER, Alberto, ed., 1993. *Cantar de mio Cid*, Barcelona: Crítica.
- , 2007. *Cantar de mio Cid*, Barcelona: Centro para la Edición de los Clásicos Españoles, Galaxia Gutenberg & Círculo de Lectores.
- , 2011. *Cantar de mio Cid*, Madrid: Real Academia Española, Galaxia Gutenberg & Círculo de Lectores.
- PÉREZ PASTOR, Cristóbal, ed., 1901. *Arcipreste de Talavera, Corbacho, o Reprobación del amor mundano*, Madrid: Sociedad de Bibliófilos Españoles.
- RUSSELL, Peter E., 1952. «Some Problems of Diplomatic in the *Cantar de mio Cid* and their Implications», *Modern Language Review*, 47: 340-349.
- , 2002. «Reinventing an Epic Poet: 1952 in Context», en Deyermond, Alan, David G. Pattison & Eric Southworth, eds., 2002, 63-71.
- SALINAS, Pedro, 1947. «La vuelta al esposo. Estudio sobre estructura y sensibilidad en el *Cantar de Mío Cid*», *Bulletin of Hispanic Studies*, 24: 79-88.

- SCHWARTZ LERNER, Lía, 1981. «Un vasto proyecto recuperado: los estudios sobre Josefo de María Rosa Lida de Malkiel», *Romance Philology*, 35: 374-388.
- SIMPSON, Lesley Bird, ed., 1939. *Arcipreste de Talavera, o sea, el Corbacho*. Berkeley & Los Angeles, University of California Press.
- SMITH, Colin, ed., 1976. *Poema de mio Cid*, Madrid: Cátedra.
- , 1983. *The Making of the «Poema de mio Cid»*, Cambridge: Cambridge University Press.
- , 1994. «Toward a Reconciliation of Ideas about Medieval Spanish Epic», *Modern Language Review*, 89: 622-634.
- SPITZER, Leo, 1948. «Sobre el carácter histórico del *Poema de mio Cid*», *Nueva Revista de Filología Hispánica*, 2: 105-117.
- TOSCANO Y GARCÍA, Guillermo, 2009. «Materiales para una historia del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires (1920-1926)», *Revista Internacional de Lingüística Latinoamericana*, 7: 113-135.
- , 2013. «Materiales para una historia del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires (1927-1946)», *Filología*, 45: 143-172.
- VAQUERO, Mercedes, 1990. *Tradiciones orales en la historiografía de fines de la Edad Media*, Madison: Seminary of Hispanic Medieval Studies, 1-47.
- VÀRVARO, Alberto, 1971. «Dalla storia alla poesia epica: Álvaro Fáñez», en *Studi di filologia romanza offerti a Silvio Pellegrini*, Padua: Liviani, 655-665.
- WEBER DE KURLAT, Frida, 1975. «Para la historia del Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas ‘Dr. Amado Alonso’», en *Homenaje al Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas «Dr. Amado Alonso» en su cincuentenario (1923-1973)*, Buenos Aires: s. i., 1-11.
- YERRO, Tomás, ed., 2014. *Amado Alonso. El español de las dos orillas*. Pamplona: Gobierno de Navarra.
- ZADERENKO, Irene & Alberto MONTANER, eds., 2018. *A Companion to the «Poema de mio Cid»*, Leiden & Boston: Brill.